

ETUDE

DYNAMIQUES DES QUARTIERS EN DIFFICULTE

dans les régions urbaines belges

Dynamiques des quartiers en difficulté dans les régions urbaines belges

Février 2015

Taïs GRIPPA (ULB), Pierre MARISSAL (ULB), Xavier MAY (ULB), Isaline WERTZ (ULB)
Maarten LOOPMANS (KUL)

Sous la direction de Gilles VAN HAMME (ULB)

- * Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire, Université Libre de Bruxelles (ULB).
- ** Department of Earth and Environmental Sciences, Katholieke Universiteit Leuven (KUL).

Table des matières

A. Introduction	4
B. Cadre géographique de l'étude	6
C. Identification, classification et dynamiques des quartiers dans les régions urbaines : méthodes et résultats	9
C.1. L'indice synthétique de difficulté des quartiers	9
i) Choix des indicateurs	9
ii) Calcul de l'indice synthétique de difficulté	11
iii) Choix du seuil définissant les quartiers en difficulté	14
C.2. Classification des quartiers en difficulté	16
C.3. Les autres dimensions de la précarité	22
i) Le coefficient de mortalité	22
ii) Le coefficient de retard scolaire	24
C.4. Les dynamiques des quartiers entre 2005 et 2010	27
i) L'évolution de l'indice synthétique de difficulté	27
ii) Les dynamiques migratoires entre 2005 et 2010	30
D. Présentation des résultats par région urbaine	35
D.1. Portraits détaillés des principales régions urbaines	35
Alost Bruxelles Louvain	35
Liège Verviers	44
Le sillon hennuyer : Charleroi La Louvière Mons	51
Anvers Malines	58
Gand Saint-Nicolas	64
D.2. Portraits des autres régions urbaines	70
Bruges Ostende	70
Hasselt Genk	73
Roulers Courtrai Mouscron	76
Namur	80
Tournai	82
Turnhout	84
E. Conclusion	86

A. Introduction

Les villes belges sont confrontées à de grandes disparités sociales et sociospatiales. La plupart d'entre elles se caractérisent par la concentration des difficultés sociales sur une partie de leur territoire. Dans ces quartiers, de faibles revenus moyens, des taux de chômage importants, de faibles niveaux de diplômes ainsi qu'un cadre de vie et des services publics parfois dégradés se conjuguent et alimentent des perspectives négatives pour l'avenir des habitants. Bien que les difficultés sociales des habitants des quartiers défavorisés ne proviennent pas essentiellement de la concentration géographique des difficultés sociales, des études ont montré que, toutes choses égales par ailleurs, résider dans un environnement socialement dégradé était un facteur aggravant les difficultés sociales des individus¹. C'est cette réalité qui justifie une action coordonnée en faveur de ces quartiers les plus fragiles.

De surcroît, les dynamiques au cours de la dernière décennie, avec une immigration extérieure importante vers Bruxelles et les grandes villes flamandes, ont pu renforcer certaines difficultés, avec la concentration des nouveaux arrivants les plus précaires dans les quartiers les plus pauvres. Ajoutée à des natalités élevées, cette immigration soumet ces quartiers à une forte pression démographique, en dépit de densités initialement déjà très élevées. En effet, le contexte de « déprise urbaine » des décennies précédentes appartient désormais au passé et Bruxelles – et dans une moindre mesure les principales villes flamandes – doit maintenant faire face à une importante reprise démographique. Même les centres urbains wallons ne perdent plus de population, quoique la reprise démographique y soit moins accentuée. Cette nouvelle donne impose elle aussi une action forte des pouvoirs publics, que ce soit en matière de production de logements ou de services publics divers, comme la garde pour la petite enfance.

Cette étude se centre sur l'identification de ces zones des villes belges où se concentrent les difficultés socio-économiques. Elle actualise les études précédentes menées en ce sens en mobilisant d'autres données que celles des recensements (enquête socio-économique générale), désormais trop anciens. À l'inverse des études précédentes, un nombre limité d'indicateurs simples, disponibles annuellement et représentatifs des différentes dimensions des difficultés auxquelles peuvent faire face les espaces urbains sont utilisés afin d'obtenir un indice socio-économique synthétique à l'échelle des quartiers. Cet indice est la base principale de délimitation des quartiers défavorisés.

De plus, les données dont nous disposons s'étalent sur une période allant de 2003 à 2010, permettant dès lors d'identifier les dynamiques des quartiers défavorisés et des différents aspects de leurs difficultés (chômage, revenus, importance des populations allochtones, etc.). Afin de comprendre ces dynamiques, notre étude a aussi cartographié et analysé les migrations, en distinguant les migrations extérieures et intérieures, et en prenant en compte le statut social des migrants. À travers ces données, nous avons donc essayé d'évaluer dans quelle mesure les évolutions des quartiers étaient liées aux migrations de personnes en difficulté ou relevaient plutôt de l'évolution des populations qui résident déjà dans ces quartiers.

L'utilisation de données disponibles sur une base annuelle permettra en outre l'actualisation de cet indice socio-économique dans les années à venir et facilitera ainsi la mise en place d'un outil de monitoring afin, notamment, d'évaluer les changements opérés sous l'action des politiques urbaines et des politiques générales.

¹ Voir Van Hamme G., Wertz I., Biot V. (2011), « La croissance économique sans le progrès social : l'état des lieux à Bruxelles », *Brussels Studies*, 48, Mis en ligne le 21 mars 2011 ; DUJARDIN C., SELOD H., THOMAS I. (2008), « Residential Segregation and Unemployment: The Case of Brussels », *Urban Studies*, 45(1), 89-113.

Sur la base des différents aspects de la précarité, une analyse de classification a permis de différencier les quartiers défavorisés en plusieurs types de façon à mieux identifier leurs besoins et orienter l'action que les pouvoirs publics peuvent y mener. Par exemple, les structures urbaines d'une ville comme Charleroi sont très différentes de Bruxelles ou d'Anvers : bien que la pauvreté y soit plus importante, elle est aussi plus dispersée géographiquement ; la ville est aussi moins concernée par les vagues récentes d'immigration, ce qui se traduit par des dynamiques démographiques beaucoup plus faibles et une proportion plus importante de personnes nées sur le territoire belge.

Finalement, conscients que l'indice socio-économique élaboré par cette étude ne suffit pas à décrire la diversité des quartiers en difficulté, les données ont été complétées par des analyses plus complexes visant à décrire la situation des habitants vis-à-vis de la santé et de l'enseignement. Ces dimensions n'ont pas été intégrées dans l'indice socio-économique afin que celui-ci reste centré sur la pauvreté des ménages et des individus et surtout, puisse être aisément reproductible sur une base annuelle. En revanche, ces dimensions liées à la santé et à l'enseignement sont essentielles pour identifier les besoins des quartiers et donc potentiellement orienter l'action publique qui peut y être menée.

B. Cadre géographique de l'étude

Cette étude a été réalisée à l'échelle des régions urbaines, ne se limite donc pas aux définitions administratives des villes, mais prend en compte l'ensemble des communes, y compris périphériques, intégrées à une zone urbaine continue. La délimitation des régions urbaines tient compte de différents critères comme l'accroissement de la population, le revenu médian de la commune, les migrations entrantes et sortantes, la navette et la part de la surface bâtie.

Le cadre géographique de l'analyse a subi quelques modifications par rapport aux études précédentes, qui se concentraient sur les 17 principales agglomérations urbaines de Belgique dans les limites définies par Van der Haegen *et al.* (1996) sur base du recensement de 1991². En effet, pour cette nouvelle édition de l'Atlas des quartiers en difficulté, les régions urbaines de Turnhout, Alost, Roeselare et Mouscron ont été ajoutées aux 17 villes déjà reprises en 2001. Dans un souci de cohérence, l'étendue spatiale des régions urbaines de ces villes a été déterminée sur base de critères³ utilisés par Van Hecke *et al.* (2009) dans leur révision de l'étude de Van der Haegen *et al.* (1996).

La zone d'étude ainsi définie reprend les régions urbaines suivantes : Bruxelles, Charleroi, Liège, Anvers, Mons, La Louvière, Verviers, Gand, Namur, Ostende, Hasselt, Genk⁴, Saint-Nicolas, Courtrai, Tournai, Malines, Bruges, Louvain, Alost, Mouscron, Roulers, Turnhout. Ces 22 régions urbaines comportent 226 communes (8 824 secteurs statistiques) qui regroupaient 6 461 841 personnes en 2010⁵.

L'échelle utilisée pour identifier les quartiers défavorisés est celle du secteur statistique, échelle la plus fine pour laquelle des statistiques sont produites. Ces secteurs regroupent en moyenne 530 habitants, mais ce chiffre est nettement plus élevé dans les zones urbaines : à titre d'exemple, il atteint 1 500 habitants pour la ville d'Anvers. De surcroît, malgré quelques modifications, ce découpage est assez stable et permet donc de proposer des analyses dynamiques. Enfin, bien que les morphologies urbaines aient évolué depuis que ces secteurs ont été définis, ils restent un découpage relativement homogène et cohérent des espaces urbains.

Pour éviter les effets de petits nombres, les secteurs de 50 habitants ou moins ont été écartés de l'analyse et des cartes présentées.

2 Bruxelles, Charleroi, Liège, Anvers, Mons, La Louvière, Verviers, Gand, Namur, Ostende, Hasselt-Genk, Saint-Nicolas, Courtrai, Tournai, Malines, Bruges, Louvain.

3 L'accroissement de la population, le revenu médian de la commune, les migrations entrantes et sortantes, la navette, la part de la surface bâtie.

4 Dans les analyses statistiques les régions urbaines d'Hasselt et Genk ont été traitées séparément. Cependant, d'un point de vue morphologique ces deux villes-centre et leurs banlieues peuvent être considérées comme faisant partie d'une seule et même région urbaine.

5 Données de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale - BCSS

DÉLIMITATION DE LA ZONE D'ÉTUDE

POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
BETER SAMEN LEVEN
SPP INTEGRATION SOCIALE
MIEUX WIVRE ENSEMBLE

▭ Limites des communes

▭ Limites des régions urbaines

Mons Nom de la région urbaine

C. Identification, classification et dynamiques des quartiers dans les régions urbaines : méthodes et résultats

C.1. L'indice synthétique de difficulté des quartiers

L'indice synthétique de difficulté des quartiers est fondé sur des indicateurs socio-économiques simples et disponibles sur une base annuelle. L'intérêt majeur de cette méthode est de permettre une actualisation régulière de l'indice afin de développer un outil de monitoring des dynamiques des quartiers. L'indice synthétique présenté dans cet atlas est calculé pour l'année 2010 et vise à pouvoir évaluer le niveau socio-économique des quartiers sur base d'une série de variables indicatives du niveau de difficulté des quartiers.

i) Choix des indicateurs

Les indicateurs, au nombre de 23, ont été choisis afin de saisir au mieux les différentes difficultés auxquelles les quartiers peuvent être confrontés. Ces indicateurs ont été groupés en quatre dimensions : «Origines», «Revenus», «Précarité sur le marché du travail», «Ménage précaire et revenu de transfert». Le tableau I reprend la liste de ces indicateurs et leur regroupement. Il faut d'emblée souligner l'absence de dimensions importantes, en particulier la qualification et le logement. En effet, depuis l'enquête socio-économique de 2001, nous ne disposons d'aucune statistique systématique à l'échelle des quartiers sur ces dimensions. En revanche, dans un souci d'élargir notre approche, nous proposons dans la section C.3, le développement de deux indicateurs originaux sur la santé et l'éducation. Ces indicateurs complexes et provenant de sources différentes n'ont pas été intégrés à l'indice synthétique dans un souci de simplicité et de monitoring.

La dimension «Origines» a été choisie car elle peut constituer un facteur de risque supplémentaire de fragilisation socio-économique puisqu'une partie des droits continue de n'être reconnue qu'aux ressortissants de certains pays, au niveau électoral par exemple, ou en matière de permis de travail. Sur le plan individuel, des problèmes spécifiques se posent, entre autres du fait des restrictions d'accès au marché de l'emploi. De surcroît, l'intégration des personnes d'origine étrangère sur le marché de l'emploi peut être compliquée par des questions linguistiques, surtout lorsque ces difficultés sont combinées à des faibles niveaux de diplôme.

Le choix de la dimension «Revenus» se justifie par le fait qu'il constitue un indicateur susceptible de mettre en évidence des phénomènes de pauvreté et de précarité. Les indicateurs classiques de mesure du revenu, calculés sur base des déclarations fiscales, souffrent de plusieurs limitations, comme par exemple la non prise en compte de la taille du ménage, des revenus non imposables ou des allocations familiales. L'exploitation des données de la BCSS a permis de pallier ces limitations en produisant un indicateur original : le «revenu médian équivalent» du secteur statistique. Notons cependant que l'indicateur ne prend pas en compte le patrimoine, ainsi que les revenus qu'il génère. Par ailleurs, les différences locales du pouvoir d'achat, non prises en compte dans l'indicateur, peuvent constituer un facteur de risque supplémentaire de fragilisation socio-économique alors même que plusieurs postes essentiels de consommation (par exemple le logement) connaissent de très fortes variations spatiales de prix. Notons enfin que le revenu ne prend pas en compte les mécanismes de transfert informels entre les ménages. Les quartiers étudiants peuvent ainsi afficher des revenus très faibles, malgré l'origine sociale souvent favorisée des jeunes poursuivant des études supérieures : les dépenses de ces jeunes continuent pour une large part d'être financées par leurs parents.

Le choix de la dimension «Précarité sur le marché du travail» se justifie par le fait que les difficultés d'accès à l'emploi jouent un rôle majeur dans les mécanismes de précarisation et d'exclusion sociale, non seulement en raison de leurs effets sur le revenu, le logement ou l'accès à certains biens et services de base y compris culturels ou médicaux, mais aussi à travers de multiples phénomènes associés de désocialisation et de déclassement. La prolongation de l'inactivité contrainte conduit fréquemment à des effets négatifs fortement cumulatifs, en matière d'endettement par exemple, ou de déqualification professionnelle. Il y a dès lors lieu, en plus de la seule part des demandeurs d'emploi dans la population active, de prendre également en compte de manière spécifique l'importance du chômage de longue durée. Cependant, la simple instabilité de l'emploi, même lorsqu'elle n'est pas associée à des périodes d'inactivité prolongée, implique elle aussi des difficultés spécifiques, par exemple sur le plan de l'accumulation de savoir-faire professionnels cohérents, sur les possibilités d'accès à la propriété ou plus généralement sur les possibilités de stabilisation conjugale et résidentielle. Le niveau de stabilité de l'emploi a donc également été pris en compte. Il a été mesuré ici par la part des salariés travaillant sous le statut d'intérimaire et par la proportion d'emplois à temps partiels.

Le choix de la dimension «Ménages précaires et revenus de transfert» prend en compte certaines situations particulièrement difficiles comme celles des personnes vivant dans un ménage avec une faible intensité de travail, bénéficiant d'une aide du CPAS ou de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA), de ménages isolés ou monoparentaux sans revenus du travail. En effet, la composition des ménages – en particulier les ménages monoparentaux – est reconnue comme un facteur important de précarité souvent associé à des difficultés d'insertion sur le marché du travail et de pauvreté.

ii) Calcul de l'indice synthétique de difficulté

Afin de condenser l'information des différents indicateurs, l'indice synthétique de difficulté des quartiers a été calculé à partir d'une Analyse en Composantes Principales (ACP). Ce type d'analyse permet de synthétiser l'information apportée par de nombreux indicateurs qui présentent de fortes corrélations entre eux. En effet, lorsque des indicateurs sont très corrélés entre eux, un seul axe permet de prendre en compte une partie importante de l'information. Autrement dit, notre indice synthétique de difficulté correspond au premier axe d'une analyse en composantes principales sur les indicateurs socio-économiques au niveau des quartiers. Cette méthode permet de faire face aux insuffisances théoriques et aux biais statistiques de chacun des indicateurs pris en compte séparément pour ne retenir que ce qui est commun à ceux-ci. Cet indice peut dès lors être interprété comme un indice synthétique du niveau de difficulté des quartiers.

Afin d'accorder la même importance dans l'indice synthétique de difficulté aux différentes dimensions qui le composent, l'indice final est lui-même construit à partir de quatre indices partiels liés respectivement aux origines, à l'insertion sur le marché du travail, aux revenus et à l'importance des transferts sociaux⁶.

La carte de l'indice synthétique de difficulté oppose les quartiers les plus défavorisés (en foncé) aux plus favorisés (clair). Le seuil de 7,5% (15%, 22,5%, etc...) regroupe l'ensemble des quartiers qui hébergent les 7,5% (15%, 22,5%, etc...) de la population et qui ont le niveau de difficulté le plus défavorable. À titre d'exemple, on peut voir que Bruges ne contient aucun quartier parmi les 7,5% les plus défavorisés alors que Charleroi a de nombreux quartiers dans cette situation.

Cette carte de l'indice synthétique de difficulté des quartiers dans les régions urbaines belges peut se lire à deux échelles. D'une part, elle montre des contrastes importants entre les régions urbaines, notamment entre les villes flamandes et wallonnes. En effet, les villes petites et moyennes du Nord du pays se caractérisent par des proportions très modérées de résidents des quartiers en difficulté en comparaison avec les villes du sud du pays. Par ailleurs, on peut noter un effet de taille, avec, toutes choses égales par ailleurs, une proportion plus forte de quartiers en difficulté dans les grandes villes que dans les petites. Cette différence n'est pas liée à des niveaux moyens supérieurs dans les petites villes (ce serait plutôt le contraire), mais bien à des polarisations sociales et géographiques plus fortes dans les grandes villes, où la pauvreté tend à se concentrer dans certaines parties relativement limitées de la ville. D'autre part, à l'échelle des quartiers, chaque ville se caractérise par une géographie spécifique des quartiers les plus en difficulté, héritée de l'histoire de la construction de son espace. On observe par exemple une tendance forte à la concentration des populations pauvres aux marges immédiates du centre urbain, à Anvers, Gand et Bruxelles. En revanche, le sillon hennuyer (Charleroi, La Louvière et Mons), caractérisé par de très nombreux quartiers en difficulté, se distingue par une dispersion géographique plus importante de la pauvreté, dans des quartiers parfois éloignés du centre-ville.

⁶ L'indice synthétique de difficulté (1ère composante) reprend plus de 83% de la variance des indices partiels, qui sont eux même fortement corrélés avec leurs variables de départ. Lorsque l'on insère l'ensemble des 23 indicateurs dans une analyse en composantes principales, la première composante reprend 55% de la variance totale des variables de départ.

Indicateur	Dimensions intermédiaires			
	Origines	Revenus	Précarité sur le marché du travail	Ménages précaires et revenus de transfert
Part des habitants nés en Belgique ou dans un pays riche	X			
Part des habitants nés dans un pays d'Europe méditerranéenne	X			
Part des habitants nés dans un pays intermédiaire ou pauvre	X			
Part des habitants dont les deux parents sont nés en Belgique ou dans un pays riche	X			
Part des habitants dont le lieu de naissance d'un des parents est inconnu et l'autre parent est né en Belgique ou dans un pays riche	X			
Part des habitants dont les deux parents ne sont pas nés en Belgique ou dans un pays riche	X			
Part des habitants dont le lieu de naissance d'un des parents est inconnu et l'autre parent n'est pas né en Belgique ou dans un pays riche	X			
Part des habitants dont le lieu de naissance des parents est connu et dont un seul parent est né en Belgique ou dans un pays riche	X			
Part des ménages à faible revenu		X		
Revenu médian équivalent		X		
Taux d'incapacité de travail			X	
Taux d'actifs			X	
Taux de chômage			X	
Taux de chômage de longue durée			X	
Proportion d'ouvriers dans la population active occupée			X	
Proportion d'intérimaires dans la population active occupée			X	
Proportion de temps partiels dans la population active occupée			X	
Proportion de ménages à faible intensité de travail				X
Taux de personnes dépendant du CPAS				X
Proportion de ménages monoparentaux sans revenu du travail				X
Proportion de ménages isolés sans revenu du travail				X
Taux d'allocataires de la GRAPA				X

Tableau 1: Liste des indicateurs et regroupements selon les différentes dimensions prises en compte.

Les pays entendus comme «riches» sont les suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Finlande, France, Grande-Bretagne, Japon, Irlande, Islande, Malte, Luxembourg, Monaco, Norvège, Suède, Suisse, Pays-Bas, Estonie, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Singapour, Corée du Sud, Brunei, Arabie saoudite, Israël, Émirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar, Hong Kong, Macao, Guinée équatoriale, Canada, États-Unis, Trinité-et-Tobago, Bahamas, Australie et Nouvelle-Zélande.

Les pays entendus comme d'«Europe méditerranéenne»: Espagne, Grèce, Italie et Portugal.

POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
BETER SAMEN LEVEN
SPP INTEGRATION SOCIALE
MIEUX VIVRE ENSEMBLE

INDICE SYNTHÉTIQUE DE DIFFICULTÉ

L'indice synthétique de difficulté a été calculé uniquement pour les secteurs de plus de 50 habitants en 2010. Les secteurs représentés en gris sont ceux qui ont été exclus de l'analyse.

Légende de l'indice synthétique de difficulté

Part cumulée de la population de la zone d'étude (%)

Niveau décroissant de difficulté

iii) Choix du seuil définissant les quartiers en difficulté

L'indice synthétique de difficulté permet de classer l'ensemble des secteurs statistiques de la zone d'étude selon leur niveau de difficulté. Il est évident qu'une majeure partie des secteurs de la zone d'étude ne peuvent pas être considérés comme étant en difficulté. Afin de faire la distinction entre les secteurs «en difficulté» et les autres, il est commode de déterminer un pourcentage cumulé de population (appelé seuil) en deçà duquel les secteurs sont définis comme étant en difficulté. On peut considérer par exemple que les quartiers en difficulté constituent l'ensemble des quartiers urbains qui cumulent 15% de la population des 22 régions urbaines. Pour rappel, le seuil de difficulté avait été fixé à 15% lors de la première étude (2001) et à 30% lors de la seconde (2007).

Toutefois, le choix d'un seuil de population ne peut pas être objectivé par des méthodes scientifiques ; il relève principalement d'un choix politique. D'une part, plus le seuil est élevé, moins les secteurs repris seront en difficulté d'après notre indice socio-économique. D'autre part, la répartition des secteurs en difficulté entre les différentes régions du pays ou entre les régions urbaines varie en fonction du seuil choisi. Le tableau 2 reprend le nombre de secteurs, d'habitants et la part des secteurs et des habitants de chaque région dans le total national des secteurs en difficultés selon que l'on considère le seuil de 15% (à gauche) ou de 30% (à droite) de la population des 22 régions urbaines. Ainsi, Bruxelles regroupe 48% de la population localisée dans un quartier en difficulté lorsque le seuil est de 15%, mais 39% pour un seuil de 30%. Autrement dit, Bruxelles concentre les quartiers les plus en difficulté étant donnée l'intensité des fractures géographiques au sein de la capitale. La carte de la délimitation des quartiers en difficulté illustre l'influence du choix du seuil sur la répartition spatiale des secteurs considérés comme étant en difficulté.

Région urbaine	Seuil de 15% de la population de la zone d'étude		Seuil de 30% de la population de la zone d'étude	
	Nombre de personnes habitant dans un quartier considéré comme étant en difficulté	Répartition de l'ensemble de la population en difficulté entre les différentes régions urbaines	Nombre de personnes habitant dans un quartier considéré comme étant en difficulté	Répartition de l'ensemble de la population en difficulté entre les différentes régions urbaines
Alost	436	0,05%	6.166	0,32%
Anvers	87.229	9,02%	199.214	10,31%
Bruges	0	0,00%	0	0,00%
Bruxelles	464.661	48,07%	761.064	39,38%
Charleroi	111.627	11,55%	230.802	11,94%
Genk	13.030	1,35%	25.405	1,31%
Gand	27.926	2,89%	78.572	4,07%
Hasselt	1.126	0,12%	3.175	0,16%
Courtrai	1.541	0,16%	11.191	0,58%
Louvain	2.074	0,21%	8.127	0,42%
Liège	149.796	15,50%	282.324	14,61%
La Louvière	19.006	1,97%	72.095	3,73%
Malines	3.378	0,35%	5.397	0,28%
Mons	33.277	3,44%	118.701	6,14%
Mouscron	2.749	0,28%	12.993	0,67%
Namur	19.346	2,00%	31.044	1,61%
Ostende	1.429	0,15%	14.474	0,75%
Roulers	0	0,00%	3.777	0,20%
Saint-Nicolas	0	0,00%	6.338	0,33%
Tournai	3.401	0,35%	18.044	0,93%
Turnhout	0	0,00%	1.419	0,07%
Verviers	24.653	2,55%	42.273	2,19%
TOTAL	966.685	100,00%	1.932.595	100,00%

Tableau 2: Répartition des quartiers en difficulté par région urbaine pour un seuil à 15% ou 30% de la population totale des 22 régions urbaines

DÉLIMITATION DES QUARTIERS EN DIFFICULTÉ

Légende de la délimitation des quartiers en difficulté

Quartiers considérés comme étant en difficulté suivant le seuil considéré.

- Les quartiers en difficulté cumulant 15 % de la population de la zone d'étude
- Les quartiers en difficulté cumulant 30 % de la population de la zone d'étude

C.2. Classification des quartiers en difficulté

Les quartiers caractérisés par un indice synthétique de difficulté similaire ne sont pas nécessairement confrontés aux mêmes types de problèmes. En effet, s'il est vrai que les différentes dimensions sont très corrélées les unes aux autres, elles ne le sont pas parfaitement. Dès lors, certains quartiers peuvent être surtout confrontés à des problèmes d'insertion sur le marché du travail, d'autres à des revenus moins importants, ou encore à de fortes concentrations de populations originaires de pays intermédiaires ou pauvres récemment arrivées. D'autres dimensions sont aussi importantes, mais n'ont malheureusement pas pu être prises en compte, en particulier le logement.

Une analyse typologique réalisée sur les quatre dimensions de la pauvreté évoquées ci-dessus permet de mettre en lumière ces différences. D'une manière générale, les analyses typologiques ont pour but de regrouper les observations (ici les quartiers) en un nombre plus restreint de types. Elles opèrent de manière à minimiser la variance intragroupe tout en maximisant la variance intergroupe et conduisent donc à regrouper les quartiers ayant les mêmes combinaisons de difficultés au sein de types les plus différents possible les uns vis-à-vis des autres. Parmi les différentes méthodes d'analyses typologiques existantes, le choix s'est porté ici vers la classification hiérarchique ascendante.

Afin de pouvoir décrire de façon plus précise les différents types de quartier en difficulté, l'analyse typologique a été réalisée uniquement sur les quartiers les plus en difficulté en 2010, cumulant 30% de la population de la zone d'étude. Ceux-ci représentent 1451 secteurs statistiques au sein des 22 régions urbaines. Une classification en 7 groupes a été retenue.

Les types sont rangés, en ordre décroissant, selon le niveau de difficulté moyen des secteurs qui les composent. La figure 1 représente graphiquement l'écart des différents indicateurs à la moyenne générale des secteurs soumis à la classification. Les écarts ont été ordonnés de façon à ce qu'une valeur négative indique une situation plus défavorable que la moyenne générale. Sur cette base, nous pouvons proposer une description des différents types qui ressortent de notre analyse.

Figure 1 : Caractéristiques des types

Les types sont rangés, en ordre décroissant, selon le niveau de difficulté moyen des secteurs qui les composent. Les bâtonnets représentent la situation moyenne des quartiers compris dans les différents types pour 5 indicateurs importants. Les écarts ont été ordonnés de façon à ce qu'une valeur négative indique une situation plus défavorable que la moyenne des quartiers les plus en difficulté cumulant 30% de l'ensemble de la zone d'étude.

Type 1: En très grande difficulté de type wallon

Les secteurs de ce type enregistrent des situations défavorables sur les 5 indicateurs présentés. Néanmoins, les plus grandes difficultés se situent sur les indicateurs «Revenu», «Emploi» et «Chômage». Ce type regroupe 175 secteurs (196 500 personnes), essentiellement situés dans les grandes villes wallonnes (Liège-Verviers, Charleroi, Namur et Mons). Il se distingue des quartiers en très grande difficulté de type bruxellois (type 2) par une part beaucoup plus faible de personnes nées à l'étranger.

Type 2: En très grande difficulté de type bruxellois

Les secteurs de ce type enregistrent, comme ceux du type 1, des situations défavorables sur les 5 indicateurs présentés. Néanmoins, ces secteurs enregistrent des taux de chômage et une part d'ouvriers moins importants. La part des personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre y est, par contre, beaucoup plus élevée. Ce type regroupe 130 secteurs, dans lesquels résident 340 831 personnes. Ce type est spécifique des populations vivant dans les secteurs en difficulté à Bruxelles, bien qu'on le retrouve aussi à Anvers.

Type 3: En grande difficulté avec forte proportion d'ouvriers

Les secteurs de ce type présentent un niveau de difficulté moins important que les deux types précédents. Ils sont caractérisés par une part très importante d'ouvriers dans la population active occupée. Ce type est caractéristique des villes industrielles, ou à tout le moins concentrant une proportion de personnes travaillant encore dans l'industrie. On le retrouve aussi bien à Hasselt-Genk, Anvers, et Gand, que dans les vieilles villes industrielles de Liège et Charleroi. Ce type regroupe 108 secteurs et 134 554 habitants.

Type 4: En grande difficulté avec faible proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre

Les secteurs de ce type présentent des situations légèrement plus défavorables que la moyenne des secteurs en difficulté. Le type 4 se distingue néanmoins pour l'indicateur «Lieu de naissance», du fait d'une proportion moins importante de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre. Ce type regroupe 227 secteurs et 207 024 habitants et est spécifiquement présent à Tournai, Namur, Mons, Alost, Ostende et Charleroi.

Type 5: En difficulté intermédiaire

Vis-à-vis des secteurs les plus en difficulté, ce type présente un niveau de difficulté qui peut être qualifié d'intermédiaire. Les secteurs de type 5 enregistrent des situations plus favorables sur les indicateurs «Revenu», «Chômage» et «Dépendance aux CPAS». Ils peuvent être séparés en deux sous-types (5a et 5b) qui se distinguent sur les indicateurs «Lieu de naissance» et «Emploi».

Type 5a: En difficulté intermédiaire avec forte proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre

Outre les caractéristiques du type 5, les secteurs de ce type présentent une très faible part d'ouvriers dans la population active occupée (la part la moins importante des secteurs soumis à la classification). Ils présentent également une proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre plus importante que les secteurs du type 5b. Ce type regroupe 227 secteurs et 425 766 habitants. Le nombre de personnes vivant dans ce type est surreprésenté à Bruxelles et Louvain.

Type 5b: En difficulté intermédiaire avec forte proportion d'ouvriers

Les secteurs de ce type se distinguent de ceux du type 5a par une part plus importante d'ouvriers dans la population active occupée et une proportion moins forte de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre. Ce type regroupe 227 secteurs et 425 766 habitants. Il est caractéristique de la population vivant dans des secteurs en difficulté à Genk, La Louvière, Anvers et Liège.

Type 6: Difficulté modérée avec faible proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre

Vis-à-vis de la situation moyenne des secteurs les plus en difficulté, les secteurs de ce type présentent des situations moins défavorables pour tous les indicateurs. Ils sont plus particulièrement caractérisés par une plus faible proportion de personnes nées dans un pays pauvre ou intermédiaire et par un revenu médian plus important. La localisation des secteurs de ce type est plus périphérique que celles des types précédents et caractérise les espaces où la pauvreté rencontrée est plus diffuse. Ce type regroupe 478 secteurs cumulant 517 056 habitants.

Il conviendra de préciser ici que les adjectifs wallons et bruxellois sont utilisés pour caractériser les deux premiers types, car ceux-ci sont particulièrement présents dans les principales régions urbaines wallonnes et bruxelloises.

Le tableau 3 indique la répartition de la population en difficulté des régions urbaines (au seuil de 30%) entre les différents types. La colonne «spécificité» compare la population dans les différents types de quartiers d'une ville par rapport à la répartition moyenne dans l'ensemble des 22 régions urbaines ; si le chiffre est supérieur à 1, cela signifie que ce type de quartiers est, en termes relatifs, plus présent dans cette ville que dans les autres zones urbaines.

Région urbaine	Type 1		Type 2		Type 3		Type 4		Type 5a		Type 5b		Type 6		Population totale
	Pourcen. de la pop. vivant dans les quart. les plus en difficulté de la rég. urb.	Spécificité	Pourcen. de la pop. vivant dans les quart. les plus en difficulté de la rég. urb.	Spécificité	Pourcen. de la pop. vivant dans les quart. les plus en difficulté de la rég. urb.	Spécificité	Pourcen. de la pop. vivant dans les quart. les plus en difficulté de la rég. urb.	Spécificité	Pourcen. de la pop. vivant dans les quart. les plus en difficulté de la rég. urb.	Pourcen. de la pop. vivant dans les quart. les plus en difficulté de la rég. urb.	Spécificité	Pourcen. de la pop. vivant dans les quart. les plus en difficulté de la rég. urb.	Spécificité	Pourcen. de la pop. vivant dans les quart. les plus en difficulté de la rég. urb.	
Bruxelles	4,35%	0,43	39,89%	2,27	1,13%	0,16	0,87%	0,08	48,74%	2,22	1,20%	0,19	3,82%	0,14	761.064
Liège	25,62%	2,53	0,55%	0,03	12,33%	1,78	14,41%	1,35	1,17%	0,05	11,85%	1,92	34,06%	1,28	283.461
Charleroi	13,82%	1,37	0,07%	0,00	10,30%	1,49	25,65%	2,41	0,21%	0,01	4,09%	0,66	45,86%	1,72	230.802
Anvers	2,19%	0,22	16,43%	0,94	17,60%	2,54	1,73%	0,16	16,71%	0,76	15,80%	2,56	29,55%	1,11	207.055
Mons	10,46%	1,03	1,26%	0,07	2,16%	0,31	32,79%	3,07	0,45%	0,02	2,87%	0,47	50,01%	1,88	118.701
Gand	9,01%	0,89	0,00%	0,00	17,56%	2,53	6,64%	0,62	13,57%	0,62	0,00%	0,00	53,22%	2,00	78.572
La Louvière	7,51%	0,97	0,00%	0,00	3,52%	0,66	6,91%	0,84	0,00%	0,00	12,71%	2,68	46,26%	2,26	72.095
Verviers	46,91%	4,63	0,00%	0,00	0,94%	0,14	14,42%	1,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	37,73%	1,42	42.273
Namur	15,05%	1,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	61,86%	5,80	1,57%	0,07	0,00%	0,00	21,52%	0,81	31.044
Genk	0,00%	0,00	0,00%	0,00	21,61%	3,12	0,53%	0,05	0,74%	0,03	77,12%	12,49	0,00%	0,00	25.405
Tournai	5,80%	0,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	61,95%	5,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	32,24%	1,21	18.044
Ostende	9,87%	0,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	26,14%	2,45	0,00%	0,00	0,00%	0,00	63,98%	2,40	14.474
Mouscron	2,98%	0,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	18,18%	1,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	78,84%	2,96	12.993
Courtrai	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,55%	0,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	99,45%	3,73	11.191
Louvain	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,55%	2,24	1,55%	0,15	56,38%	2,57	0,00%	0,00	26,52%	1,00	8.127
Saint-Nicolas	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3,76	6.338
Alost	7,07%	0,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	27,23%	2,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00	65,70%	2,47	6.166
Malines	0,00%	0,00	0,00%	0,00	52,20%	7,53	11,86%	1,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	35,95%	1,35	5.397
Roulers	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3,76	3.777
Hasselt	0,00%	0,00	0,00%	0,00	35,46%	5,12	19,37%	1,82	0,00%	0,00	1,76%	0,29	43,40%	1,63	3.175
Turnhout	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	18,39%	1,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	81,61%	3,06	1.419
Bruges	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0
TOTAL	10,12%	1,00	17,55%	1,00	6,93%	1,00	10,66%	1,00	21,93%	1,00	6,17%	1,00	26,63%	1,00	1.941.573

Population des secteurs statistiques les plus en difficulté, cumulant 30% de la population de la zone d'étude

Tableau 3: Répartition de la population vivant dans des quartiers en difficulté par type et par région urbaine

C.3. Les autres dimensions de la précarité

La précarité ne se résume pas aux revenus, à l'origine des habitants, à la précarité sur le marché du travail ou à la dépendance aux revenus de transferts. En particulier, les questions immobilières jouent un rôle central pour comprendre la répartition de la pauvreté dans la ville. De plus, la qualité et le statut (location, propriété, logement social) des logements peuvent avoir des impacts importants sur les autres dimensions de la précarité. Malheureusement, avec l'abandon des recensements classiques de la population et des logements, nous ne disposons pas de sources fiables et aisément accessibles sur l'état et le statut des logements.

La santé est aussi un aspect important des difficultés sociales. D'une part, l'état de santé et l'accès aux soins sont indicatifs des difficultés sociales des populations. D'autre part, les difficultés de santé sont elles-mêmes un facteur de précarisation, susceptibles de compliquer l'insertion sur le marché du travail ou de plonger des ménages dans la pauvreté du fait de la lourdeur de certains traitements pour les maladies chroniques.

L'enseignement est une autre dimension essentielle de la précarité. En effet, à travers le système éducatif, se jouent en partie les mécanismes de reproduction sociale. De surcroît, les concentrations géographiques de populations en difficulté sont une des causes des inégalités entre les écoles, à l'origine d'échecs scolaires plus massifs dans certains quartiers que dans d'autres.

Nous avons donc produit deux indicateurs complémentaires en matière de santé et d'éducation : «le coefficient de mortalité» et «le coefficient de retard scolaire».

i) Le coefficient de mortalité

La mortalité est fortement liée à l'âge des populations. Or les quartiers ont d'importantes différences de structures par âges : les quartiers centraux pauvres se caractérisent par une population jeune alors que les quartiers plus aisés de la périphérie ont souvent des populations plus âgées. Le coefficient de mortalité permet d'éliminer ces différences de structures par âges pour ne mesurer que les risques de mortalité des populations, à structure d'âges équivalente.

On peut constater à la lecture de la carte que la géographie rejoint celle de l'indice synthétique de difficulté. En effet, le coefficient de mortalité est plus élevé dans les quartiers centraux pauvres des grandes villes, à l'instar des autres dimensions de la précarité urbaine. La carte de l'indicateur complémentaire «santé» montre ainsi très clairement une surmortalité importante dans les villes du sillon wallon, ainsi que dans les quartiers centraux pauvres à Bruxelles ou à Anvers. Ainsi, les difficultés de santé de ces populations s'ajoutent aux autres dimensions de la pauvreté.

Pourtant, la géographie du coefficient de mortalité n'est pas exactement celle de l'indice synthétique de difficulté, tant s'en faut. La corrélation entre les deux variables atteint à peu près 40%, autrement dit, les variations de l'indice synthétique de difficulté d'un quartier à l'autre ne rendent compte que de 40% des variations du coefficient de mortalité. On notera en particulier que de nombreux secteurs périphériques aisés présentent une mortalité plus forte que ce que leur indice synthétique de difficulté aurait prévu. Par contraste, les quartiers centraux les plus pauvres présentent dans l'ensemble un coefficient de mortalité inférieur à ce qui est attendu. Notre hypothèse explicative est liée à la forte proportion de personnes issues de l'immigration méditerranéenne dont les habitudes alimentaires sont meilleures pour la santé.

INDICATEUR COMPLÉMENTAIRE : SANTÉ

Le coefficient de mortalité n'a pas été calculé pour les secteurs de moins de 200 habitants en 2001. Les secteurs représentés en gris sont ceux qui ont été exclus de l'analyse.

On notera également une surmortalité dans les zones industrielles et/ou ouvrières, comme le Borinage, l'axe industriel au sud et au nord de Bruxelles, certains quartiers de Hasselt-Genk ou du nord de Gand, etc.

ii) Le coefficient de retard scolaire

Les données de la Communauté Wallonie-Bruxelles et de la Communauté flamande ont permis de mesurer le taux de retard des élèves par quartier. À travers cet indicateur, nous mesurons une autre dimension de la précarité, mais nous mettons aussi en évidence la géographie de la reproduction sociale, les quartiers pauvres étant ceux où l'échec scolaire est le plus répandu.

Les données francophones et flamandes n'étant pas parfaitement comparables, nous avons produit deux indicateurs distincts. C'est uniquement à Bruxelles et dans les alentours que les deux enseignements se superposent, mais avec des géographies en partie différentes.

L'indice de retard scolaire présente un lien très fort avec l'indice synthétique de difficulté : à l'échelle des quartiers, la corrélation atteint près de 70% pour la Communauté flamande et 52% pour la Communauté Wallonie-Bruxelles. Le lien très fort entre l'échec scolaire et les autres dimensions des difficultés sociales est donc largement confirmé. De surcroît, les difficultés scolaires des enfants résidant dans les quartiers défavorisés renforcent les logiques de reproduction sociale à travers la concentration d'enfants pauvres et d'écoles les accueillant au sein de ces quartiers.

INDICATEUR COMPLÉMENTAIRE : ENSEIGNEMENT

L'indicateur a été calculé pour la période 2004/2005 - 2008/2009.
Seuls les secteurs cumulant au moins 30 élèves sur
cette même période ont été cartographiés.
Les autres sont représentés en gris.

INDICATEUR COMPLÉMENTAIRE : ENSEIGNEMENT

L'indicateur α a été calculé pour la période 2007/2008 - 2012/2013.
Seuls les secteurs cumulant au minimum 30 élèves sur
cette même période ont été cartographiés.
Les autres sont représentés en gris.

Légende du coefficient de retard scolaire en communauté flamande

Part cumulée des élèves de la communauté flamande résidant au sein de la zone d'étude (%)

Peu d'élèves

Frontière linguistique

C.4. Les dynamiques des quartiers entre 2005 et 2010

Notre étude s'est enfin concentrée sur les dynamiques des quartiers défavorisés. Pour ce faire, nous avons d'abord développé un indice synthétique d'évolution qui, nous le verrons, montrent des résultats très diversifiés au sein des quartiers pauvres, pour ensuite tenter de comprendre ces dynamiques, en particulier à travers l'analyse détaillée des flux migratoires.

i) L'évolution de l'indice synthétique de difficulté

Dans une volonté d'appréhender les trajectoires récentes des quartiers, sur le plan socio-économique, une analyse des évolutions sur la période 2005 - 2010 a été réalisée. Afin de synthétiser l'évolution socio-économique générale, une analyse en composantes principales a permis de mesurer l'évolution de l'indice synthétique de difficulté sur la période 2005 - 2010.

Pour rappel, la mise à jour sur base annuelle des indicateurs utilisés pour produire l'indice synthétique de difficulté permettra, dans les années à venir, de mettre en place un outil de monitoring offrant la possibilité d'évaluer l'impact des politiques urbaines.

Les dynamiques observées sont complexes, nous y reviendrons dans les analyses par zones urbaines, notamment parce que selon les indicateurs, on remarque des évolutions contradictoires dans les quartiers en difficulté (tableau 4). À titre d'exemple, à Gand, on observe à la fois une diminution du taux de chômage des quartiers en difficulté, une augmentation de la proportion de personnes nées dans un pays pauvre et une diminution relative des revenus. Cette complexité est encore accentuée par la diversité des dynamiques à une échelle fine, entre des quartiers connaissant des améliorations substantielles de leur situation et d'autres dont la condition se dégrade.

Quelques traits forts ressortent néanmoins des cartes :

- ▶ à Bruxelles, Liège et dans les grandes villes flamandes, les quartiers les plus en difficulté montrent des dynamiques très diverses : alors que certains quartiers voient leurs indices se dégrader, d'autres ont des évolutions positives, en particulier sous l'effet de processus de gentrification (vieux port à Anvers, axe du canal à Bruxelles etc.). En revanche, leurs marges moins pauvres – comme la seconde couronne ouest à Bruxelles – voient leur situation nettement se dégrader. Les quartiers en difficulté de Gand se distinguent nettement par des dynamiques plus positives ;

- ▶ dans les grandes villes wallonnes, sauf Liège, on observe trois dynamiques en parallèle, à savoir la dégradation des quartiers défavorisés centraux (Charleroi, Mons, Namur), ainsi que des quartiers adjacents, et l'amélioration des indices des quartiers pauvres plus périphériques ;

- ▶ enfin, les petites villes montrent des évolutions très diversifiées sur lesquelles nous reviendrons dans la seconde partie de l'atlas.

Pour comprendre ces dynamiques complexes, il faut analyser les processus migratoires au sein des espaces urbains belges, ainsi qu'entre les villes et le reste du monde.

L'évolution de l'indice synthétique de difficulté est cartographiée pour les secteurs les plus en difficultés, cumulant 40% de la population de la zone d'étude, en 2005.

DYNAMIQUE DES QUARTIERS EN DIFFICULTÉ

Légende de l'évolution de l'indice synthétique de difficulté

- Amélioration de l'indice synthétique de difficulté
- Changements peu importants
- Détérioration de l'indice synthétique de difficulté

Région urbaine	Pourcentage du revenu moyen de la zone d'étude		Proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre		Taux de chômage		Taux d'allocataires sociaux	
	2005	2010	2005	2010	2005	2010	2005	2010
	Bruxelles	104,73%	101,77%	10,21%	13,39%	9,00%	8,67%	2,07%
Liège	92,98%	94,98%	4,75%	6,37%	13,63%	11,95%	2,06%	2,57%
Charleroi	86,08%	87,62%	4,49%	5,80%	17,44%	14,71%	1,80%	3,18%
Anvers	103,95%	102,52%	4,81%	7,25%	5,94%	5,23%	0,95%	1,14%
Mons	89,95%	93,53%	3,10%	4,15%	16,53%	14,12%	1,99%	2,62%
Gand	110,37%	108,63%	3,21%	5,12%	5,42%	4,44%	1,07%	1,46%
La Louvière	83,12%	85,88%	3,29%	4,47%	18,17%	16,53%	1,92%	2,75%
Verviers	91,63%	92,07%	5,14%	6,67%	13,16%	12,17%	2,94%	3,48%
Namur	104,69%	106,69%	3,77%	4,86%	9,57%	8,12%	1,34%	1,74%
Genk	98,37%	98,03%	4,76%	6,15%	8,40%	6,99%	0,25%	0,44%
Tournai	92,57%	93,35%	1,50%	2,02%	10,65%	8,93%	0,92%	1,57%
Ostende	91,60%	93,91%	2,55%	4,47%	7,53%	6,87%	1,10%	1,52%
Mouscron	83,51%	85,15%	2,23%	3,07%	12,52%	11,67%	1,34%	2,05%
Courtrai	99,54%	98,19%	2,78%	4,58%	4,69%	3,87%	0,83%	1,30%
Louvain	122,91%	125,19%	4,70%	7,20%	3,72%	3,12%	0,95%	1,22%
Saint-Nicolas	101,06%	100,07%	3,40%	5,01%	5,66%	4,90%	0,82%	1,30%
Alost	108,63%	109,21%	2,69%	5,05%	6,20%	4,93%	0,56%	1,06%
Malines	114,32%	116,74%	4,20%	6,20%	4,86%	4,46%	0,78%	1,04%
Roulers	101,86%	100,46%	1,59%	3,70%	3,87%	3,27%	0,57%	1,16%
Hasselt	105,64%	107,03%	2,51%	3,62%	6,01%	4,63%	0,30%	0,56%
Turnhout	99,97%	97,58%	2,33%	4,26%	5,97%	5,13%	0,41%	0,62%
Bruges	102,56%	100,24%	1,74%	2,52%	3,99%	3,55%	0,44%	0,53%
TOTAL	100,00%	100,00%	5,34%	7,31%	9,86%	8,68%	1,52%	2,04%

Tableau 4: Valeur de quelques indicateurs représentatifs des difficultés que peuvent rencontrer les quartiers. 2005 - 2010

Remarque méthodologique: Les valeurs des indicateurs repris dans ce tableau sont une moyenne des secteurs statistiques de chacune des régions urbaines. Certaines valeurs peuvent surprendre, comme le taux de chômage pour Bruxelles par exemple, mais il faut garder à l'esprit que les provinces du Brabant Flamand et du Brabant Wallon, faiblement précarisées, tendent à améliorer les différents indicateurs. De plus, la définition de "chômeur" selon la BCSS est une définition restrictive

ii) Les dynamiques migratoires entre 2005 et 2010

L'analyse des données relatives aux migrations à l'échelle nationale et avec le reste du monde a permis d'expliquer certaines des évolutions observées, notamment dans leurs dimensions spatiales.

La carte des taux migratoires – c'est-à-dire la différence entre les entrées et les sorties comparée avec la population du quartier – montre une géographie complexe. À Bruxelles, Gand et Anvers, on observe des bilans plutôt négatifs en périphérie et proches de zéro dans les quartiers centraux, mais avec une grande diversité au sein de ces deux parties de la ville. Les grandes villes wallonnes présentent plutôt le schéma inverse, avec les espaces les plus périphériques qui sont globalement attractifs alors que les centres voient leur population partir.

Pour comprendre cette géographie complexe, il faut bien distinguer les migrations internes – à l'intérieur du pays, qui sont le plus souvent des déplacements au sein de la région urbaine – et les migrations extérieures, donc avec les pays étrangers. Dans la grande majorité des villes, les migrations internes présentent un schéma simple de départ depuis les zones centrales denses en direction des espaces périphériques, soit le mouvement traditionnel de périurbanisation à l'œuvre depuis près d'un demi-siècle. On notera néanmoins que de nombreux quartiers périphériques, surtout dans les villes flamandes et à Bruxelles, ont des bilans négatifs, par exemple dans la périphérie nord d'Anvers, traduisant sans doute une saturation relative qui pousse la périurbanisation au-delà de la région urbaine. En revanche, les bilans migratoires avec l'étranger montrent des arrivées massives dans les quartiers centraux et des bilans négatifs dans les quartiers périphériques. Cette réalité se rencontre y compris, quoique moins nettement, dans les villes de taille plus modérée.

L'explication de cette configuration spatiale est simple : les arrivées issues essentiellement des pays pauvres – au moins en termes de bilans – privilégient les quartiers centraux, où les populations étrangères sont déjà concentrées, où les opportunités d'insertion sur le marché formel et informel du travail sont plus développées, et où existent des logements de petite taille. On trouve aussi dans les quartiers centraux plus aisés des arrivées de populations originaires de pays riches, en particulier à Bruxelles et Anvers. En périphérie, les bilans négatifs sont liés au départ, parfois temporaire, de populations jeunes et aisées vers des pays étrangers plutôt riches, alors même que les étrangers issus de pays riches s'installent dans des quartiers plus centraux.

Les dynamiques migratoires ont été calculées uniquement pour les secteurs de plus de 50 habitants en 2010. Les secteurs représentés en gris sont ceux qui ont été exclus de l'analyse.

FLUX MIGRATOIRES NATIONAUX

Taux de migration annuel moyen sur la période 2005-2010

- < -2,02 %
- 2,02 % ; -0,67 %
- 0,67 % ; 0,00 %
- 0,00 % ; 1,18 %
- 1,18 % ; 3,09 %
- > 3,09 %
- Peu peuplé

Les dynamiques migratoires ont été calculées uniquement pour les secteurs de plus de 50 habitants en 2010. Les secteurs représentés en gris sont ceux qui ont été exclus de l'analyse.

FLUX MIGRATOIRES AVEC LE RESTE DU MONDE

Taux de migration annuel moyen sur la période 2005-2010

- < -0,85 %
- -0,85 % ; -0,46 %
- -0,46 % ; 0,00 %
- 0,00 % ; 0,21 %
- 0,21 % ; 0,94 %
- > 0,94 %
- Peu peuplé

ENSEMBLE DES FLUX MIGRATOIRES

Les dynamiques migratoires ont été calculées uniquement pour les secteurs de plus de 50 habitants en 2010. Les secteurs représentés en gris sont ceux qui ont été exclus de l'analyse.

D. Présentation des résultats par région urbaine

Nous présentons ici un portrait détaillé des différentes régions urbaines. Ce portrait comprend la carte de situation, la carte de l'indice synthétique de difficulté, la carte de la classification réalisée sur les quartiers les plus en difficulté cumulant 30% de la population de la zone d'étude, la carte de l'évolution de l'indice synthétique de difficulté entre 2005 et 2010 et un tableau résumant l'évolution des principaux indicateurs entre ces deux dates.

Pour les régions urbaines possédant les effectifs de population en difficulté les plus importants (Alost - Bruxelles - Louvain ; Liège - Verviers ; Charleroi - La Louvière - Mons ; Anvers - Malines ; Gand - Saint-Nicolas), trois cartes relatives aux dynamiques migratoires entre 2005 et 2010 ont été ajoutées. Celles-ci permettent d'expliquer, en partie, les évolutions de l'indice synthétique de difficulté.

D.1. Portraits détaillés des principales régions urbaines

ALOST - BRUXELLES - LOUVAIN

Bruxelles est de loin la ville ayant la population résidant dans les quartiers défavorisés la plus importante, avec 761 000 personnes concernées sur près de deux millions d'habitants dans la région urbaine. Si la part de la population concernée est plus élevée à Liège et dans le sillon hennuyer, Bruxelles se caractérise par une très forte polarisation entre quartiers pauvres et riches, avec pour conséquence de nombreux quartiers en très grande difficulté.

La répartition des groupes sociaux dans Bruxelles peut être synthétisée par une double opposition spatiale.

D'une part, on observe une forte opposition entre des quartiers centraux plus pauvres et une périphérie nettement plus aisée. Cette division entre un centre pauvre et une périphérie riche est en partie aggravée par la géographie administrative de Bruxelles. En effet, la Région de Bruxelles-Capitale contient la grande majorité des quartiers pauvres de la ville, alors que la périphérie, répartie entre la Région wallonne au sud et flamande au nord, est plus aisée. Dans ce contexte institutionnel complexe, la Région de Bruxelles-Capitale doit donc seule supporter des rentrées fiscales plus faibles, des populations plus pauvres à soutenir et l'ensemble des services liés à la centralité dont les périurbains profitent aussi en partie. Cette opposition centre/périphérie s'explique par le mouvement précoce de la bourgeoisie bruxelloise du centre-ville vers des banlieues toujours plus éloignées, séduite par le modèle de la maison unifamiliale, alors que le centre impose souvent l'appartement, fût-il luxueux. Ces départs du centre, renforcés par des opérations urbanistiques de grande ampleur, dont la jonction ferroviaire Nord-Midi et, après la Seconde Guerre mondiale, l'extension considérable du parc de bureaux, ont fait de Bruxelles la ville européenne qui, avec Londres, est la plus clairement caractérisée par un Business District central vide d'habitants (est du pentagone, Quartier Léopold-Schuman, Quartier Nord).

D'autre part, une division est/ouest se superpose à celle opposant centre et périphérie. En effet, le versant oriental, au relief accusé, a vu dès l'origine l'installation de l'aristocratie, en direction du Palais ducal. Au 19^e siècle, les premiers faubourgs bourgeois et aristocratiques le prolongent sur le plateau, poussant ensuite en direction du Bois de la Cambre et de la Forêt de Soignes. Au cours de la seconde moitié du 20^e siècle, le mouvement de périurbanisation s'est prolongé au-delà de la forêt de Soignes en direction du Brabant wallon. La large vallée alluviale et le versant occidental de la Senne, au relief peu accentué, ont à l'inverse toujours concentré les populations pauvres, puis les zones industrielles. Cet axe industriel bruxellois se prolonge vers le Nord le long du canal de Willebroek, notamment à Vilvorde, et vers le sud, le long du canal de Charleroi, notamment à Tubize. En bordure du centre historique, surtout au nord, à l'ouest et au sud de celui-ci, l'affaiblissement numérique progressif de la classe ouvrière bruxelloise traditionnelle (Molenbeek, Anderlecht), les logements libérés par la classe moyenne et la bourgeoisie quittant les quartiers centraux et l'absence de destructions liées aux guerres ont dégagé un habitat ancien, individuel ou en petites maisons de rapport, pour le logement locatif des populations les plus fragiles. Dans ce contexte, les populations ouvrières d'origine ont progressivement été remplacées par des populations immigrées, d'abord venues du sud de l'Europe dès les années 1950, puis de Turquie et du Maghreb à partir des années 1960.

De cette double opposition se dégagent plusieurs ensembles bien distincts autour du centre historique et du centre d'affaires de la partie est du pentagone.

Dans la première couronne ouest se situent les quartiers les plus pauvres formant un croissant qui va depuis Schaerbeek au nord jusque Saint-Gilles au sud. Ici, à partir des années 1960 et du déclin industriel de Bruxelles, les anciens logements ouvriers, souvent vétustes, mais abordables financièrement, ont été peu à peu réinvestis par une population en grande partie immigrée et peu qualifiée, initialement employée, mais touchée par le chômage lié à la désindustrialisation dès les années 1970.

Indice synthétique de difficulté

Dans la première couronne orientale se trouvent des quartiers socialement plus mixtes, d'origine bourgeoise. L'est du pentagone et de la première couronne apparaît ainsi nettement moins précarisé. Il s'agit ici d'anciens quartiers princiers au-delà desquels se sont développés, à partir des années 1840, des faubourgs bourgeois, voire aristocratiques, atteignant les boulevards de la deuxième ceinture à la veille de la Première Guerre mondiale. À partir des années 1960, de nouveaux quartiers monofonctionnels de bureaux se sont installés dans ces faubourgs, remplaçant dans un premier temps les hôtels de maître du quartier Léopold, puis s'étendant vers l'est, en direction du rond-point Schuman (quartier européen). La spéculation immobilière que ces développements ont entraînée dans les quartiers voisins a contribué à dégrader le parc de logements, réinvesti par une population beaucoup plus pauvre, souvent issue des vagues d'immigration. Néanmoins, davantage qu'à l'ouest, les signes de gentrification y sont patents, notamment du fait de la proximité de l'université et des institutions européennes, mais aussi d'opérations précoces de rénovation urbaine (haut de Saint-Gilles, quartier Saint-Boniface à Ixelles).

Plus généralement, depuis les années 1990, certains de ces quartiers centraux font l'objet, surtout après rénovation de l'espace public, d'une reconquête par des ménages jeunes à niveau socioculturel élevé, issus de la bourgeoisie, voire d'étrangers aisés dont la présence est liée aux fonctions internationales de Bruxelles. Ce phénomène s'observe, quoiqu'encore timidement, dans certains quartiers du centre-ville, notamment à proximité du canal, ainsi que dans certains quartiers plus occidentaux (quartier Maritime de Molenbeek...), riches en bâtiments industriels potentiellement aménageables en lofts. Ces dynamiques le long du canal sont visibles sur la carte des évolutions de l'indice synthétique, où l'on perçoit quelques quartiers en net progrès.

En seconde couronne se situent les quartiers les plus aisés au sein de la Région de Bruxelles-Capitale. On retrouve malgré tout une nette dichotomie entre un quadrant sud-est bruxellois particulièrement privilégié, d'Uccle aux Woluwe, et le reste de la seconde couronne moins favorablement positionné.

La seconde couronne bruxelloise présente néanmoins plusieurs quartiers en situation précaire, correspondant aux quelques cités jardins construites en région bruxelloise et aux blocs sociaux. La situation de leurs occupants apparaît davantage précaire à l'ouest et au nord de la Région, alors que dans le quadrant sud est, ces logements sociaux sont en partie occupés par des ménages plus aisés.

Au-delà des frontières de la Région de Bruxelles-Capitale, la zone périurbaine présente des indices favorables de façon relativement homogène avec une différence modérée entre le Brabant wallon et flamand, en faveur de ce dernier, et la prolongation de l'axe industriel bruxellois au-delà de frontières de la Région de Bruxelles-Capitale.

La typologie des quartiers défavorisés traduit bien la diversité des quartiers en difficulté à Bruxelles. Ces quartiers relèvent de trois grands types. D'abord, le croissant pauvre regroupe les quartiers les plus défavorisés (type 2), caractérisés en outre par une très forte proportion de populations originaires des pays pauvres ou intermédiaires. La carte des dynamiques montre la complexité des évolutions dans cette partie de la ville entre 2005 et 2010. D'une part, certains de ces quartiers sont ceux qui accueillent le plus massivement les nouvelles populations migrantes en situation très précaire : le vieux-Molenbeek et le quartier Kurregem à Anderlecht voient dès lors leurs indices se dégrader globalement. Dans le même temps, les populations résidentes, même précaires, tendent en partie à quitter ces espaces, en particulier dans les quartiers adjacents moins en difficulté.

D'autre part, des populations nouvelles, issues des classes moyennes viennent aussi s'installer dans certaines parties du croissant pauvre ou de ses marges. Ce processus de gentrification a été important dans la partie ouest du pentagone et privilégie désormais l'axe du canal où certains secteurs ont un indice de difficulté qui s'améliore.

Adjacents à ce croissant pauvre, se trouvent des quartiers plus mixtes socialement avec des indicateurs en moyenne moins défavorables. La grande majorité de ces quartiers appartient au type 5a, en difficulté moyenne avec une forte proportion de personnes nées à l'étranger. Vers l'ouest, ces quartiers se caractérisent pour la plupart par une dynamique très négative des indices socio-économiques, alors que c'est nettement moins vrai dans la première couronne orientale de la ville. Cette situation s'explique par les mouvements migratoires : dans le croissant pauvre, les populations précaires anciennement installées ont tendance à migrer vers les quartiers adjacents moins dégradés alors que les populations immigrées nouvelles viennent en partie les y remplacer. On assiste dès lors à une dispersion de la pauvreté vers les quartiers adjacents, en particulier occidentaux, qui accueillent aussi des nouveaux immigrants. En revanche, il est très intéressant de noter que le cadran riche du sud-est de la ville n'accueille ni les nouveaux migrants pauvres, ni les populations plus ou moins précaires quittant les parties centrales pauvres de la ville. Autrement dit, dans un contexte de croissance démographique et d'appauvrissement moyen de la ville, les quartiers sud-est, de même que la majeure partie de la périphérie, ont une population stagnante et dont la composition sociale est assez stable.

Enfin, un troisième type de quartiers en difficulté se rencontre à Bruxelles (type 4). De localisation plus périphérique, il est constitué pour l'essentiel de quelques cités sociales construites à Bruxelles, des cités-jardins telles le Bon air ou La Roue à Anderlecht ou des blocs sociaux, comme la Cité Modèle à Laeken. Ces ensembles se caractérisent notamment par une plus faible proportion de populations nées à l'étranger que dans les quartiers pauvres du centre.

Comparé à Bruxelles ou aux grandes villes flamandes, **Louvain** concentre une population très limitée de la population dans les quartiers en difficulté, à peine 8 000 résidents soit 4,5% de la population de la région urbaine. En effet, Louvain connaît des dynamiques économiques très favorables, partiellement autonomes de Bruxelles, tout en bénéficiant de la proximité de la capitale. Outre son statut de ville universitaire, la ville accueille un tertiaire de haut niveau, comme les sièges de grande banque.

Une analyse plus détaillée de la région urbaine louvaniste révèle de prime abord une structure nord-sud à l'intérieur de la ville, avec une population plus aisée au sud et plus pauvre au nord. La présence ancienne d'industries le long du canal Louvain-Malines, aujourd'hui dominée par InBev Belgium N.V., et le fait que la plupart des logements sociaux (dont le fameux complexe de tours du Sint-Maartensdal) sont situés au nord de la ville, expliquent le caractère plus ouvrier des quartiers. On retrouve ce genre de quartiers dans le centre de Kessel-Lo à l'est-nord-est de la ville, aux prises avec de nombreuses friches et des problèmes de mobilité. Certaines tendances récentes montrent toutefois que de nombreux jeunes ménages et de nouveaux venus sur le marché du travail sont intéressés par ces quartiers ouvriers où ils ont la possibilité d'acquérir une ancienne maison à rénover, de sorte que bien souvent la population d'origine ainsi supplantée se tourne vers les logements sociaux. Cela explique les dynamiques positives des quartiers septentrionaux de la ville.

De plus, des logements initialement conçus pour étudiants sont parfois habités par des ménages en situation précaire çà et là dans la ville. Cependant, le poids de l'université, de l'enseignement secondaire et du siège du Boerenbond font de Louvain une ville essentiellement tertiaire dans l'ensemble, ce qui explique aussi l'absence d'immigration ouvrière jusqu'à une date relativement récente.

Migrations nationales

Taux de migration annuel moyen sur la période 2005-2010

- < -2,02 %
- 2,02 % ; -0,67 %
- 0,67 % ; 0,00 %
- 0,00 % ; 1,18 %
- 1,18 % ; 3,09 %
- > 3,09 %

Bilan migratoire sur la période 2005-2010

- 150
- 100
- 50

Migrations avec le reste du monde

Taux de migration annuel moyen sur la période 2005-2010

- < -0,85 %
- 0,85 % ; -0,46 %
- 0,46 % ; 0,00 %
- 0,00 % ; 0,21 %
- 0,21 % ; 0,94 %
- > 0,94 %

0 10 20 km

Pourtant, l'attractivité de la ville de Louvain semble désormais dépasser celle de son université et la ville accueille une proportion croissante de personnes nées dans un pays pauvre ou intermédiaire (voir tableau), pas seulement étudiantes, à un niveau qui reste néanmoins très en deçà de celui rencontré à Bruxelles ou Anvers. Cette population se concentre particulièrement dans quelques quartiers défavorisés, où elle atteint plus de 30% de la population.

Au sud, le Bois d'Heverlee et la Forêt de Meerdal jouent un rôle parallèle à celui de la Forêt de Soignes pour Bruxelles et attirent depuis longtemps l'élite louvaniste dans cette direction, jusqu'à Oud-Heverlee. Cependant, la périurbanisation plus récente s'étend concentriquement autour de la ville. En effet, les communes de Rotseelaar, Lubbeek, Herent et Bierbeek combinent leurs paysages verdoyants et ondulés, avec une accessibilité autoroutière fort accrue depuis le début des années quatre-vingt (E40 au sud et A2 au nord de la ville), ce qui attire une population aisée, parfois autant tournée vers Bruxelles que Louvain. À la limite sud de la région urbaine, on remarquera un quartier peu performant, surtout en termes d'emploi, dans le contexte louvaniste. Il s'agit d'un quartier rural de Oud-Heverlee, en bordure de forêt, où se situe un camping accueillant des résidents permanents n'ayant accès ni au travail ni au logement dans la ville. La partie méridionale de la ville est d'ailleurs celle qui rencontre les dynamiques les plus défavorables, notamment du fait de l'accueil de populations nées à l'étranger. Notons aussi que comme à Bruxelles, la croissance de la population est beaucoup plus accentuée dans les quartiers en difficulté que dans le reste de la ville.

Pour synthétiser, les quartiers défavorisés de Louvain relèvent pour la plupart du type 5a, à savoir en difficulté moyenne mais avec une présence forte d'étrangers. Il regroupe des quartiers du centre-ville et au sud de celui-ci vers le campus Herverlee. Au Nord, appartenant au type 4, le quartier autour de la gare de formation ne regroupe qu'une centaine d'habitants.

Alost n'a aujourd'hui qu'un nombre très limité de quartiers défavorisés, regroupant 6 000 habitants et 7,5% de la population de la région urbaine qui, il est vrai, est limitée à la seule commune d'Alost. En effet, situé entre les bassins d'attraction de Gand et de Bruxelles, la vallée de la Dendre a connu de fortes dynamiques économiques au cours des trente dernières années, la croissance de l'emploi local venant s'ajouter à la très ancienne tradition de navettes vers Bruxelles. Ces dynamiques favorables se marquent par une baisse du chômage et du taux d'allocataires sociaux entre 2005 et 2010. Mais cette situation rend aussi la ville attractive avec une proportion croissante de populations originaires de pays pauvres ou intermédiaires. Par ailleurs, cette population est très concentrée dans quelques quartiers centraux défavorisés.

Les quelques quartiers défavorisés se situent au centre de la ville, à l'est du centre historique, dans les quartiers anciennement les plus ouvriers. Au-delà du périphérique, les zones périurbaines, même industrialisées le long de la vallée de la Dendre, présentent des indices plutôt favorables, à l'exception des ensembles sociaux proches (Rozendreef), à l'est de la ville.

À Alost aussi, les quartiers en difficulté ont des dynamiques démographiques beaucoup plus marquées que le reste de la ville entre 2005 et 2010.

Alost	Tous les secteurs de plus de 50 hab. en 2005 et 2010			Secteurs les plus en difficulté en 2010 cumulant 30% de la population		
	2005	2010	Evolution rel.	2005	2010	Evolution rel.
Nombre d'habitants	76860	80758	5,07%	5295	6166	16,45%
Pourcentage du revenu moyen de la zone d'étude	108,63%	109,21%	0,54%	75,66%	73,15%	-3,31%
Proportion de personnes nées en Belgique	96,07%	93,51%	-2,67%	88,32%	78,08%	-11,60%
Proportion de personnes nées dans un pays riche	1,02%	1,14%	11,43%	1,25%	1,54%	23,66%
Proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre	2,69%	5,05%	87,48%	9,56%	19,73%	106,46%
Taux de chômage	6,20%	4,93%	-20,45%	18,09%	13,86%	-23,37%
Taux d'allocataires sociaux	0,56%	1,06%	89,86%	2,33%	5,45%	134,21%

Bruxelles	Tous les secteurs de plus de 50 hab. en 2005 et 2010			Secteurs les plus en difficulté en 2010 cumulant 30% de la population		
	2005	2010	Evolution rel.	2005	2010	Evolution rel.
Nombre d'habitants	1773458	1919962	8,26%	671305	760589	13,30%
Pourcentage du revenu moyen de la zone d'étude	104,73%	101,77%	-2,83%	70,00%	69,49%	-0,73%
Proportion de personnes nées en Belgique	81,36%	76,96%	-5,41%	63,42%	55,52%	-12,46%
Proportion de personnes nées dans un pays riche	5,67%	6,73%	18,75%	6,00%	7,31%	21,83%
Proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre	10,21%	13,39%	31,18%	25,47%	32,16%	26,23%
Taux de chômage	9,00%	8,67%	-3,70%	19,48%	19,24%	-1,21%
Taux d'allocataires sociaux	2,07%	2,60%	25,65%	6,85%	8,95%	30,73%

Louvain	Tous les secteurs de plus de 50 hab. en 2005 et 2010			Secteurs les plus en difficulté en 2010 cumulant 30% de la population		
	2005	2010	Evolution rel.	2005	2010	Evolution rel.
Nombre d'habitants	168126	177817	5,76%	7060	8127	15,11%
Pourcentage du revenu moyen de la zone d'étude	122,91%	125,19%	1,86%	83,28%	77,78%	-6,60%
Proportion de personnes nées en Belgique	91,96%	87,66%	-4,68%	67,20%	49,45%	-26,41%
Proportion de personnes nées dans un pays riche	2,86%	4,09%	42,97%	7,35%	12,71%	72,95%
Proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre	4,70%	7,20%	53,12%	22,94%	31,32%	36,53%
Taux de chômage	3,72%	3,12%	-16,34%	8,45%	8,17%	-3,22%
Taux d'allocataires sociaux	0,95%	1,22%	29,07%	9,38%	10,96%	16,81%

LIÈGE - VERVIERS

La région urbaine de **Liège** abrite plus de 283 000 personnes résidentes dans un quartier en difficulté, selon le seuil de 30%. À l'échelle de la Belgique, cela fait de Liège la ville la plus touchée derrière Bruxelles en valeur absolue. Toutefois, la part des habitants résidant dans les quartiers en difficulté y est plus élevée, atteignant 43% de la population liégeoise, des valeurs qui ne sont dépassées que dans le sillon hennuyer.

Les populations en situation de précarité sont surtout concentrées dans les quartiers anciens aux marges du centre historique : les vieux quartiers centraux comme Cathédrale-Nord, mais aussi Outremeuse et les vieux faubourgs industriels proches, vers Sainte-Marguerite (et au-delà vers les anciennes zones minières au Nord) ; les faubourgs de fond de vallée dans l'étroite plaine de Saint-Léonard sur la rive gauche de la Meuse ; autour de Bressoux, sur la rive droite, y compris le quartier de tours de logements sociaux à Droixhe. C'est dans ces différentes parties de la ville que l'on trouve le plus fréquemment la conjonction des quatre dimensions expliquant la précarité de ces populations : revenus faibles, chômage, dépendance aux revenus de transfert et proportion élevée de personnes nées dans un pays pauvre.

Au-delà, les quartiers défavorisés sont localisés dans les zones industrielles et ouvrières péri-centrales datant du 19^e ou du début du 20^e siècle. On y retrouve notamment les populations issues des premières vagues de l'immigration ouvrière, en particulier italienne. Contrairement à la situation bruxelloise, ces populations ont donc une situation plus périphérique, sur les versants et les plateaux de rive gauche (Saint-Nicolas, Grâce-Hollogne), dans l'axe de la vallée de la Meuse, en aval et en amont et, dans une moindre mesure, autour de quelques noyaux charbonniers à l'est (Fléron) ou dans des zones industrielles de la basse vallée de la Vesdre.

Communes

Indice synthétique de difficulté

Classification

Dans l'ensemble, le centre historique de la ville a conservé une population bourgeoise, en comparaison avec Bruxelles ou les grandes villes flamandes. Pour le comprendre, il faut sans doute tenir compte des blocages des phases initiales de la périurbanisation bourgeoise que pouvaient représenter le relief vigoureux des versants encadrant la cité, parsemés de charbonnages autour desquels s'étaient développés des quartiers ouvriers et, dans l'axe de la vallée de la Meuse, les zones industrielles lourdes, tant vers l'aval (le port et Herstal) que vers l'amont (Tilleur, Ougrée, Seraing, Jemeppe, Flémalle). Le centre-ville fixe principalement une population où les universitaires et les professions à standing élevé sont bien représentés et où une certaine bourgeoisie vieillissante reste très présente. Dans certains des vieux quartiers centraux, où réside une population précarisée (nouveaux immigrants, étudiants), la possibilité pour une partie de la classe moyenne de trouver des logements moins chers conduit à des phénomènes encore relativement limités de gentrification, surtout à Pierreuse ou dans une partie de Hors Château, ou plus partiels dans d'autres parties du centre (St-Léonard, voire ponctuellement Sainte-Marguerite).

Néanmoins, le processus de périurbanisation, même plus limité que dans d'autres grandes villes belges, explique que les populations aux plus hauts revenus résident pour une part importante en périphérie, en particulier vers le sud, en direction des paysages verts et vallonnés du Condroz (Neupré, Esneux).

Liège se caractérise donc par une grande diversité de quartiers défavorisés. Les quartiers «En très grande difficulté de type wallon» sont les plus nombreux et concentrent un quart de la population des quartiers défavorisés de la région urbaine, soit 72 000 personnes. Ils sont particulièrement localisés dans le centre-nord de la ville, ainsi qu'à Saint-Léonard ou Bressoux et vers le sud le long de la vallée de la Meuse. Toujours le long de la vallée de la Meuse, dans les communes de Herstal au nord ou Seraing au sud, se localisent les quartiers caractérisés par une forte proportion d'ouvriers (type 3). À Saint-Nicolas et Ans, les quartiers de type intermédiaire sont indicatifs de populations socialement plus mixtes (type 5a).

Une des caractéristiques spécifiques de Liège est donc la faible proportion relative de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre, les vagues d'immigration étant pour l'essentiel plus anciennes et issues du sud de l'Europe.

Dans l'ensemble la région liégeoise, et en particulier les quartiers défavorisés, ont connu des dynamiques positives, notamment avec une hausse relative des revenus et une baisse du taux de chômage. Bien que moins attractive que Bruxelles et les villes flamandes, Liège a néanmoins vu la part de populations nées à l'étranger croître significativement sur la période 2005-2010, ce qui se traduit notamment par une augmentation modérée de la population.

Toutefois, les dynamiques sont très complexes à l'échelle des quartiers, rendant difficile une lecture générale. Dans les quartiers centraux, les évolutions proches de la moyenne entre 2005 et 2010 indiquent parfois des dynamiques contradictoires sur le plan local, avec des processus très localisés de gentrification résidentielle, par exemple dans le quartier Hors-Château ou le long des coteaux. En revanche, sur la rive droite, Bressoux continue d'être un quartier de relégation pour les populations précarisées, ce qui se traduit par des dynamiques négatives. Le long de la vallée de la Meuse, on observe aussi une dégradation, surtout à l'amont du centre de la ville. Le quartier social de Droixhe a, quant à lui, connu des mutations importantes, avec la destruction de tours de logements sociaux, expliquant les progrès sur l'indice synthétique de difficulté. Finalement, les quartiers défavorisés plus périphériques connaissent dans l'ensemble des dynamiques positives, que l'on peut expliquer en partie par un mouvement de périurbanisation, privilégiant des espaces moins chers.

Liège	Tous les secteurs de plus de 50 hab. en 2005 et 2010			Secteurs les plus en difficulté en 2010 cumulant 30% de la population		
	2005	2010	Evolution rel.	2005	2010	Evolution rel.
Nombre d'habitants	623519	646960	3,76%	270316	282519	4,51%
Pourcentage du revenu moyen de la zone d'étude	92,98%	94,98%	2,15%	69,51%	72,34%	4,08%
Proportion de personnes nées en Belgique	88,07%	86,51%	-1,77%	79,43%	75,85%	-4,50%
Proportion de personnes nées dans un pays riche	2,72%	2,99%	10,21%	2,78%	3,11%	11,73%
Proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre	4,75%	6,37%	33,99%	9,62%	13,66%	42,03%
Taux de chômage	13,63%	11,95%	-12,33%	24,07%	21,11%	-12,28%
Taux d'allocataires sociaux	2,06%	2,57%	24,70%	5,50%	6,93%	26,09%

Verviers	Tous les secteurs de plus de 50 hab. en 2005 et 2010			Secteurs les plus en difficulté en 2010 cumulant 30% de la population		
	2005	2010	Evolution rel.	2005	2010	Evolution rel.
Nombre d'habitants	95424	99929	4,72%	39304	42273	7,55%
Pourcentage du revenu moyen de la zone d'étude	91,63%	92,07%	0,48%	64,86%	66,23%	2,11%
Proportion de personnes nées en Belgique	91,11%	89,47%	-1,80%	81,51%	76,76%	-5,83%
Proportion de personnes nées dans un pays riche	2,22%	2,33%	4,89%	2,42%	2,63%	8,70%
Proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre	5,14%	6,67%	29,85%	12,73%	17,28%	35,75%
Taux de chômage	13,16%	12,17%	-7,49%	27,11%	26,45%	-2,42%
Taux d'allocataires sociaux	2,94%	3,48%	18,37%	9,14%	11,64%	27,32%

Plus globalement, on peut se référer aux mouvements migratoires pour expliquer ces dynamiques complexes. Le schéma général des migrations peut se résumer par deux mouvements majeurs : la poursuite de la périurbanisation des classes moyennes, notamment depuis les quartiers défavorisés denses aux marges du centre ; l'arrivée de nouveaux migrants étrangers dans ces mêmes quartiers. Si dans les quartiers centraux, cela se traduit par des évolutions modérées, dans les quartiers défavorisés plus périphériques, l'arrivée de nouvelles populations de classes moyennes attirées par les prix moins élevés de l'immobilier y explique probablement l'évolution positive des indices synthétique de difficultés. Ces bilans migratoires négatifs des parties centrales de la ville épargnent pourtant le centre historique dont les bilans sont proches de zéro. On ne trouve donc pas, comme à Bruxelles ou à Anvers, une dispersion de la pauvreté depuis les quartiers centraux pauvres vers les quartiers adjacents.

La région de Verviers est fortement touchée par la précarité, avec 42 000 personnes résidant dans les quartiers en difficulté sur une population totale de 101 000 sur l'ensemble de la région urbaine. Les proportions de la population résidant dans les quartiers en difficulté sont donc similaires à celles rencontrées à Liège, soit 41%.

Verviers présente un modèle relativement simple de concentration des bas statuts socioéconomiques dans la vieille zone industrielle textile du fond de la vallée de la Vesdre ; c'est dans cette partie de la ville que se situent les quartiers en grande difficulté caractéristiques des villes wallonnes (type I). Si la situation moyenne des quartiers défavorisés ne se détériore pas, un certain nombre de quartiers en grande difficulté du nord de la ville voient leur situation se dégrader encore, avec l'arrivée de nouvelles populations nées à l'étranger et précaires alors que les populations initialement résidentes tendent à fuir ses quartiers.

En revanche, les quartiers aisés occupent les topographies plus élevées du versant sud de la vallée et les zones périurbaines qui les prolongent vers les hauteurs de l'Ardenne.

Migrations nationales

0 10 20 km

Bilan migratoire sur la période 2005-2010

- 150
- 100
- 50

Migrations avec le reste du monde

CHARLEROI - LA LOUVIÈRE - MONS

Le sillon hennuyer présente une forme de continuum urbain depuis Mons-Borinage jusqu'à l'ouest de Charleroi. Cette vaste conurbation constitue un tissu urbain très particulier caractérisé par des densités plutôt faibles, des centres assez peu polarisants et de nombreuses cités ouvrières. Parmi les caractéristiques de ces espaces ouvriers pauvres, il a été mis en évidence que des proportions non négligeables de personnes précarisées étaient propriétaires de leurs logements.

Avec la région bruxelloise, le sillon industriel hennuyer est caractérisé par les proportions les plus élevées de personnes résidents dans les quartiers en difficulté. Ces trois régions urbaines concentrent plus de 420 000 personnes vivant dans ces quartiers, avec 230 000 habitants à Charleroi (56% de la population de la région urbaine carolorégienne), 72 000 à La Louvière (53% de la population) et 118 000 à Mons-Borinage (50 % de la population).

La pauvreté est donc massive dans cette conurbation. Mais il faut noter, en comparaison avec Bruxelles ou Anvers, que la pauvreté y est géographiquement plus dispersée ; cela revient à dire que la ségrégation spatiale entre populations pauvres et plus aisées est moins forte. En particulier, les quartiers pauvres ne sont pas, comme dans la plupart des villes, strictement concentrés dans les marges des centres urbains mais aussi dans les espaces plus périphériques, notamment le long de la vallée de la Sambre.

La région urbaine de **Charleroi** est celle où la proportion de personnes résidant dans un quartier en difficulté est la plus élevée du pays, atteignant 56% de la population de la région urbaine. Il y a deux explications à cette situation préoccupante : la première, et la principale, tient à la longue crise structurelle de la région, conséquence du déclin des industries phares de la région avec le déclin des charbonnages dès les années 1950 et puis de la sidérurgie et des secteurs du métal à partir des années 1970 ; la seconde tient à la faible concentration géographique de cette pauvreté massive, comme il a été souligné plus haut.

Les quartiers en difficulté relèvent de plusieurs logiques de localisation, correspondant souvent à des types différents. D'abord, les quartiers centraux de la ville sont particulièrement paupérisés, relevant en particulier du type I spécifique aux grandes villes wallonnes. Ces quartiers se distinguent par des situations défavorables sur l'ensemble des indicateurs et en particulier les taux élevés de ménages, y compris des ménages isolés, dont aucun membre ne dispose d'un revenu du travail. Par rapport à Bruxelles, ces quartiers se distinguent néanmoins par une faible proportion de personnes nées dans un pays pauvre, même si ces populations se concentrent préférentiellement dans le centre de la ville. Bien que les effectifs soient modérés, la carte des migrations internationales confirme la concentration des nouveaux migrants au centre de la ville.

Au-delà de la partie centrale de la ville, les quartiers en difficulté sont localisés immédiatement au nord du ring (Damprémy), et surtout le long de la vallée industrielle de la Sambre en amont (Monceau-sur-Sambre, Marchienne-au-Pont) et en aval de la ville (Montignies-sur-Sambre, Châtelet). Dans ces zones se concentrent une grande partie des cités ouvrières, dans lesquels il n'est pas rare que les populations soient propriétaires de leurs logements vétustes. Ces quartiers relèvent du type 1, déjà décrit, mais plus spécifiquement encore des types 3 et 4. Ce dernier est ici le plus caractéristique, avec une proportion très modérée de personnes nées à l'étranger. Le type 3, marqué par la forte proportion d'ouvriers, est indicatif de la localisation des ouvriers encore occupés dans ce qui reste de l'appareil industriel carolorégien. Enfin, plus au nord (Lodelinsart, Hauchy), les quartiers sont en difficulté modérée, regroupés dans le type 6. Ici, les populations plus défavorisées vivent souvent à proximité de populations plus aisées, à la recherche de logements plus spacieux et accessibles aux ménages moyens.

Seules font exception dans ce tableau, les zones périurbaines aisées de la ceinture verte du sud de Charleroi, de Montigny-le-Tilleul à Gerpinnes, certaines extensions périurbaines moins aisées au nord-est, vers Fleurus, quelques quartiers aisés au sud-est et à l'est de Mons, en direction du bois d'Havré. Mais les zones périurbaines aisées sont bien moins développées autour de Charleroi qu'elles ne le sont en périphérie liégeoise, traduisant à la fois une faiblesse historique de la bourgeoisie carolorégienne et un positionnement moindre de la ville dans la hiérarchie urbaine.

Dans l'ensemble, Charleroi a connu des dynamiques très modérées. On note toutefois une baisse significative du chômage entre 2005 et 2010, de 26,3% à 22,8% de la population active, avec une hausse parallèle du taux d'allocataires sociaux (3,4 à 6,3%). Géographiquement, on note comme à Liège, une tendance à l'amélioration des indices de difficulté dans les quartiers périphériques, bénéficiant probablement de la périurbanisation de classes moyennes du centre-ville. En revanche, le centre de la ville, où se concentrent les nouveaux arrivants, et ses marges méridionales (Marcinelle, Montignies, Marchienne-au-Pont, Couillet) voient leur situation se dégrader encore. Ces marges méridionales, à l'inverse du centre, ont des bilans migratoires positifs. Peut-être faut-il y voir comme dans d'autres grandes villes, un effet de dispersion d'une partie des résidents pauvres depuis le centre vers ses marges.

Charleroi	Tous les secteurs de plus de 50 hab. en 2005 et 2010			Secteurs les plus en difficulté en 2010 cumulant 30% de la population		
	2005	2010	Evolution rel.	2005	2010	Evolution rel.
Nombre d'habitants	399430	403409	1,00%	227854	230269	1,06%
Pourcentage du revenu moyen de la zone d'étude	86,08%	87,62%	1,80%	68,15%	69,98%	2,69%
Proportion de personnes nées en Belgique	88,20%	87,15%	-1,19%	82,89%	80,97%	-2,31%
Proportion de personnes nées dans un pays riche	2,37%	2,36%	-0,69%	2,49%	2,47%	-0,86%
Proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre	4,49%	5,80%	29,25%	7,70%	10,06%	30,75%
Taux de chômage	17,44%	14,71%	-15,63%	26,33%	22,78%	-13,48%
Taux d'allocataires sociaux	1,80%	3,18%	76,39%	3,39%	6,32%	86,07%

La Louvière	Tous les secteurs de plus de 50 hab. en 2005 et 2010			Secteurs les plus en difficulté en 2010 cumulant 30% de la population		
	2005	2010	Evolution rel.	2005	2010	Evolution rel.
Nombre d'habitants	130685	133424	2,10%	72662	72095	-0,78%
Pourcentage du revenu moyen de la zone d'étude	83,12%	85,88%	3,32%	72,94%	75,15%	3,02%
Proportion de personnes nées en Belgique	85,41%	84,58%	-0,98%	82,48%	81,40%	-1,31%
Proportion de personnes nées dans un pays riche	2,40%	2,53%	5,59%	2,55%	2,56%	0,32%
Proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre	3,29%	4,47%	35,72%	4,28%	5,92%	38,54%
Taux de chômage	18,17%	16,53%	-9,06%	23,83%	22,30%	-6,45%
Taux d'allocataires sociaux	1,92%	2,75%	42,99%	3,44%	4,85%	41,24%

Mons	Tous les secteurs de plus de 50 hab. en 2005 et 2010			Secteurs les plus en difficulté en 2010 cumulant 30% de la population		
	2005	2010	Evolution rel.	2005	2010	Evolution rel.
Nombre d'habitants	228458	232120	1,60%	116129	117629	1,29%
Pourcentage du revenu moyen de la zone d'étude	89,95%	93,53%	3,98%	69,80%	73,03%	4,63%
Proportion de personnes nées en Belgique	88,94%	87,15%	-2,01%	85,09%	82,89%	-2,60%
Proportion de personnes nées dans un pays riche	4,06%	4,90%	20,73%	3,70%	4,13%	11,65%
Proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre	3,10%	4,15%	33,70%	4,78%	6,80%	42,16%
Taux de chômage	16,53%	14,12%	-14,53%	25,81%	22,48%	-12,90%
Taux d'allocataires sociaux	1,99%	2,62%	31,88%	3,92%	5,64%	43,92%

La région urbaine de La Louvière, à l'instar du Borinage à l'ouest de Mons, est encore moins polarisée que les régions urbaines de Charleroi et de Mons. Il s'agit d'un tissu urbain très peu dense avec des niveaux élevés de pauvreté, mais celle-ci est peu concentrée géographiquement : les populations précaires vivent souvent à proximité de ménages appartenant aux classes moyennes. Dès lors, s'il est vrai que plus de la moitié de la population résident dans des quartiers défavorisés, ils relèvent majoritairement des types 5b et 6 en difficulté moyenne et modérée, avec des proportions très faibles de populations nées à l'étranger. Toutefois, des quartiers très en difficulté se rencontrent aussi de façon dispersée dans la région urbaine. Ils relèvent en particulier du type I, spécifique aux espaces anciennement industriels de Wallonie. On les retrouve au centre de La Louvière ainsi que dans des cités ouvrières dispersées, comme la cité du Bocage, la cité jardin, les carrières du Bois du Luc ou plus au nord, la cité Astrid.

Dans l'ensemble, la plupart des quartiers voient leur indice socio-économique s'améliorer, situation qui n'est sans doute pas étrangère avec des bilans migratoires positifs, partiellement liées à l'installation de nouveaux ménages moins défavorisés dans des zones restées très accessibles sur le plan immobilier.

La région urbaine montoise, relève de deux structures urbaines bien distinctes. Mons est une ville historique polarisant autour d'elles un territoire de taille modérée. Plus à l'ouest, le Borinage (Quaregnon, Frameries, Colfontaine, Boussu, Dour), constitue en revanche un tissu urbain très lâche et peu polarisé. Ensemble, cette région urbaine abrite 118 000 personnes résidents dans des quartiers en difficulté, soit la moitié de la population urbaine.

L'ensemble des quartiers du centre de Mons sont en difficulté. Les populations précaires se sont maintenues au sein de la ville alors qu'une partie importante des populations plus aisées a opté pour des résidences unifamiliales en zone périurbaine. On distingue néanmoins les quartiers les plus en difficulté (relevant du type I), dans le centre et autour de la gare, où les logements de petite taille sont occupés par des ménages plus précaires ou des étudiants, au reste du centre de la ville, relevant du type 4, où des ménages plus favorisés se sont maintenus, liés aux fonctions tertiaires de la ville (université, fonctions administratives). Aux marges sud-est de la ville, les quartiers défavorisés correspondent à des ensembles sociaux, notamment le quartier dit île aux oiseaux.

Dans le Borinage, la situation est donc très similaire à celle de La Louvière, avec une pauvreté géographiquement dispersée qui se traduit par des indices moyens plutôt que faibles. Ici aussi, les quartiers très défavorisés, relevant du type I, correspondent à des cités ouvrières, souvent anciennes : la cité du Campiau à Jemappes, Hornu à Boussu, la cité Astrid à Quaregnon ou la cité Pierrard à Frameries pour ne reprendre que les principales.

Dans l'ensemble, les dynamiques du centre montois sont défavorables, avec la poursuite du mouvement de périurbanisation des classes moyennes, alors que dans le même temps, les nouveaux migrants se concentrent dans le centre de la ville, notamment dans le quartier de la gare. Les projets de rénovation urbaine, pourtant relativement massifs dans certaines parties de la ville (centre, nord-est) n'ont pas encore modifié de façon significative la composition sociale de la ville, au moins jusque 2010.

La périphérie immédiate de la ville se caractérise au contraire par des dynamiques positives. Vers le Borinage, à l'image de la région de La Louvière, la plupart des quartiers voient leurs indices s'améliorer, en partie du fait de l'arrivée de nouveaux ménages moins défavorisés attirés par les prix modérés de l'immobilier.

Taux de migration annuel moyen sur la période 2005-2010

Ensemble des flux migratoires

- < -1,93 %
- -1,93 % ; -0,62 %
- -0,62 % ; 0,00 %
- 0,00 % ; 1,29 %
- 1,29 % ; 3,33 %
- > 3,33 %

Bilan migratoire sur la période 2005-2010

- 150
- 100
- 50

0 10 20 km

Taux de migration annuel moyen sur la période 2005-2010

Migrations nationales

- < -2,02 %
- -2,02 % ; -0,67 %
- -0,67 % ; 0,00 %
- 0,00 % ; 1,18 %
- 1,18 % ; 3,09 %
- > 3,09 %

Taux de migration annuel moyen
sur la période 2005-2010

Migrations avec le reste du monde

- < -0,85 %
- -0,85 % ; -0,46 %
- -0,46 % ; 0,00 %
- 0,00 % ; 0,21 %
- 0,21 % ; 0,94 %
- > 0,94 %

Bilan migratoire sur
la période 2005-2010

- 150
- 100
- 50

0 10 20 km

ANVERS - MALINES

Anvers est la ville de Flandre où le nombre (près de 200 000 personnes) et la proportion de personnes (20% de la population de la région urbaine) résidentes dans les quartiers en difficulté est la plus importante. Comme à Bruxelles, la forte ségrégation spatiale s'ajoute à l'intensité des inégalités sociales pour expliquer cette situation. Les inégalités croissantes sont entre autres le résultat de la précarisation des personnes peu qualifiées dans une ville qui, bien que premier pôle industriel du pays, connaît une croissance économique tirée par les services de haut niveau.

La ségrégation spatiale s'est construite au cours du temps, avec la concentration des populations pauvres aux marges du centre-ville, dans les zones anciennement ouvrières. En effet, la planification de la croissance de la ville à la fin du 19^e siècle a fixé les quartiers ouvriers au nord, entre les enceintes du 16^e et du 19^e siècle. Alors qu'une bonne partie du sud et de l'est de la ville a été planifiée afin d'attirer une population plus aisée en ville, le croissant nord bien situé par rapport au port et plus tard à l'embranchement du canal Albert fut laissé aux spéculateurs pour y édifier du logement ouvrier. Depuis les années 1960, cette ceinture du 19^e siècle se caractérise par une forte concentration de ménages en situation de précarité, surtout d'origine étrangère. La présence de logements ouvriers abordables couplée à une position centrale à proximité du centre-ville en a fait une zone où se concentrent des populations précaires.

Communes

Indice synthétique de difficulté

Cet espace situé au nord du centre historique de la ville (Borgerhout) se distingue donc par des difficultés cumulées sur l'ensemble des indicateurs, à l'instar de ce qu'on rencontre dans le croissant pauvre bruxellois. Cela explique que les quartiers en difficulté y appartiennent au type 2. Toutefois, la zone se distingue aussi par des quartiers de type 3, marqué par une forte proportion d'ouvriers, signe qu'Anvers est restée plus industrielle que Bruxelles.

En dehors de ces quartiers centraux, la répartition des quartiers pauvres dans la structure urbaine anversoise est marquée par trois éléments importants. Il y a d'abord les activités portuaires et les industries le long de l'Escaut qui dès le 19^e siècle ont concentré un habitat ouvrier, aujourd'hui fort diversifié. Au sud, Hemiksem et Hoboken concentrent une industrie métallurgique ancienne (p. ex. Umicore) qui explique la présence de logement ouvrier, complété de complexes de logements sociaux plus récents (Kiel). Au nord et à l'ouest par contre, l'extension du port d'Anvers s'est accompagnée de la création de complexes de logements sociaux d'après-guerre, tels que Luchtbal et Europark sur la rive gauche. Ces ensembles constituent des quartiers cumulant les difficultés, de type 2. Le canal Albert concentre également, en direction de l'est, des activités industrielles plus tardives, en particulier aux abords du centre-ville à Anvers-Dal, Deurne-Noord et Merksem Dokske.

Finalement, dans la partie méridionale de l'agglomération, on retrouve sur la rive nord du Rupel les effets de l'industrie de la brique, désormais disparue. À Boom et Rumst, où s'exploitait l'argile rupelienne, les traces de ce passé industriel se manifestent dans les caractéristiques sociales de la population et le logement de basse qualité. Contrairement aux deux zones précédentes, cette activité industrielle n'a pas attiré de main-d'œuvre immigrée, en raison de l'arrêt relativement précoce des activités, d'où leur classification dans les types 1 et 3, en grande difficulté, mais sans forte proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre.

Les populations aisées, fortement périurbanisées dans le cas anversoise, se concentrent dans la partie nord-est de la région, en Campine anversoise, ainsi qu'au sud-est (Mortsel, Hove, Edegem). En moindre mesure, on reconnaîtra plus particulièrement un ruban de lotissements d'après-guerre au sud d'Anvers, le long des routes vers Boom et Malines (Edegem, Aartselaar, Kontich). Cette zone prolonge un secteur à revenus élevés, qui s'amorçait au Parc de la ville, mais qui se manifeste aujourd'hui très au-delà des limites de la ville du 19^e siècle. Cependant, en ville, les types de logement de ce secteur y interdisent encore toujours l'accès aux groupes les plus précarisés. Le caractère élitiste s'est quelque peu effacé dans les quartiers les

plus anciens aux alentours du Parc, tout comme à Berchem, commune autonome au 19^e siècle qui avait développé sa propre industrie indépendante du port et s'était dotée du logement ouvrier nécessaire.

La diversité des quartiers pauvres à Anvers est mise en évidence par la typologie. Parmi ceux-ci, on trouve des quartiers en grande difficulté de type «bruxellois» (type 2), au nord-est de la ville dans la couronne du 19^e siècle (Borgerhout) et sur la rive gauche, des quartiers marqués par une forte proportion d'ouvriers (type 3) au Kiel et dans la zone portuaire. On trouve aussi des quartiers en grande difficulté de type «wallon» (type 1), caractérisés par des indices de synthèse très faible et une plus forte proportion de personnes nées en Belgique. De surcroît, il est aussi vrai que de nombreux quartiers défavorisés relèvent de type avec des indicateurs moins défavorables (types 5a, 5b et 6), notamment sur une grande partie du centre-ville et le long du canal Albert.

Dans l'ensemble, les indicateurs des quartiers défavorisés s'améliorent légèrement sur la période de 2005 à 2010, avec une légère hausse des revenus et une baisse du chômage, alors que les personnes relevant des allocations sociales ne connaissent ici qu'une augmentation très modérée. Toutefois, à l'instar de la plupart des villes, on note que la proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre croît significativement sur

la période, passant de 20% à 28% de la population au sein des quartiers en difficulté, avec notamment pour conséquence une croissance globale de la population bien supérieure que sur le reste de l'agglomération (12% au lieu de 5%). Les quartiers défavorisés sont donc ceux qui accueillent les populations nouvelles, en particulier tout le centre-ville et le Kiel et dont la population connaît la plus forte croissance.

À l'échelle des quartiers, les évolutions peuvent être synthétisées en quelques traits dominants. Dans les quartiers les plus défavorisés, au nord-est dans les quartiers de la première couronne (Borgerhout), les dynamiques sont complexes : certains quartiers voient leur situation se dégrader encore, en particulier tous les quartiers autour de la gare centrale, alors que d'autres ont des dynamiques plus positives (Stuivenberg, quartier de la maison communale de Borgerhout etc.). En revanche, dans les quartiers pauvres adjacents situés au-delà du périphérique (autour du canal Albert, à Deurne ou à Berchem), la partie méridionale de la première couronne (Kiel par exemple), c'est-à-dire pour la plupart des quartiers en difficulté modérée, l'indice synthétique se dégrade entre 2005 et 2010. La carte des migrations intérieures nous éclaire sur les causes de ces dynamiques : les bilans migratoires sont très négatifs dans les quartiers les plus dégradés (Borgerhout), alors qu'ils sont positifs dans les autres quartiers défavorisés, par exemple au Kiel ou à Berchem.

Evolution de l'indice synthétique

Dès lors, à l'instar de ce qui a été observé à Bruxelles, un processus de dispersion géographique de la pauvreté vers les quartiers intermédiaires est en œuvre, quoiqu'aucunement vers les quartiers les plus aisés.

Enfin, il faut souligner quelques quartiers avec des indices en net progrès, en particulier dans le centre-ville le long de l'Escaut ou du vieux port au nord du centre. Ces quartiers connaissent une gentrification suffisamment massive, sous l'impulsion de programmes publics de rénovation urbaine, pour modifier la composition sociale de la population avec l'arrivée de ménages plus favorisés.

Anvers	Tous les secteurs de plus de 50 hab. en 2005 et 2010			Secteurs les plus en difficulté en 2010 cumulant 30% de la population		
	2005	2010	Evolution rel.	2005	2010	Evolution rel.
Nombre d'habitant	934786	983081	5,17%	183476	206336	12,46%
Pourcentage du revenu moyen de la zone d'étude	103,95%	102,52%	-1,37%	68,99%	69,29%	0,43%
Proportion de personnes nées en Belgique	90,52%	87,50%	-3,33%	73,63%	64,49%	-12,41%
Proportion de personnes nées dans un pays riche	4,26%	4,76%	11,83%	4,95%	5,46%	10,30%
Proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre	4,81%	7,25%	50,60%	20,09%	28,51%	41,91%
Taux de chômage	5,94%	5,23%	-11,92%	15,54%	13,56%	-12,75%
Taux d'allocataires sociaux	0,95%	1,14%	19,95%	5,03%	6,06%	20,37%

Malines	Tous les secteurs de plus de 50 hab. en 2005 et 2010			Secteurs les plus en difficulté en 2010 cumulant 30% de la population		
	2005	2010	Evolution rel.	2005	2010	Evolution rel.
Nombre d'habitant	132768	138806	4,55%	5175	5397	4,29%
Pourcentage du revenu moyen de la zone d'étude	114,32%	116,74%	2,12%	70,58%	68,55%	-2,89%
Proportion de personnes nées en Belgique	93,67%	91,44%	-2,38%	85,66%	80,29%	-6,27%
Proportion de personnes nées dans un pays riche	1,83%	1,93%	5,78%	1,57%	1,48%	-5,49%
Proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre	4,20%	6,20%	47,67%	12,07%	17,20%	42,52%
Taux de chômage	4,86%	4,46%	-8,12%	15,72%	15,36%	-2,30%
Taux d'allocataires sociaux	0,78%	1,04%	33,11%	4,25%	5,57%	31,05%

Malines est une zone urbaine peu étendue, du fait de sa situation étriquée entre les agglomérations de Bruxelles et d'Anvers. À l'image d'autres villes moyennes en Flandre, Malines a une proportion très faible de résidents dans les quartiers défavorisés, un peu plus de 5 000 personnes y résident soit moins de 4% de la population de la région urbaine. De surcroît, les quartiers défavorisés apparaissent majoritairement avec des indices moyens plutôt que très défavorisés (type 6 en difficulté modérée et type 4 en difficulté intermédiaire).

Bien que les contrastes sociaux soient modérés, la ville se marque par des valeurs systématiquement plus défavorables que celles de sa périphérie. Le contraste urbain/périurbain est très marqué dans le sens est-ouest, d'autant plus que les activités industrielles de la ville ont eu tendance à se concentrer au nord et au sud, le long de l'autoroute Bruxelles-Anvers. L'ouest est resté relativement peu périurbanisé, puisqu'il s'agit d'une bande

moins accessible, coincée entre la Senne, le canal de Willebroek et l'autoroute E19. Par contre, à l'est de la ville, sur le territoire de Bonheiden, s'amorce un axe fort aisé qui se situe sur une bande sablonneuse et boisée en direction d'Aarschot.

Toutefois, les quartiers du centre-ville ont connu des dynamiques nettement positives entre 2005 et 2010 notamment dans les environs du Begijnhof au nord où des processus de rénovation urbaine ont pu provoquer des modifications sensibles de la composition sociale de la population.

De plus, certains quartiers en dehors de la ville concentrent aussi des populations défavorisées, avec des indices synthétiques désormais moins favorables que dans le centre, du fait des dynamiques positives au centre. Il s'agit en particulier de quartiers de logements sociaux au nord de la ville (Oud Oefenplein) ou au sud (Geerdegemweld), où on observe une concentration extra-muros des immigrés. En revanche, le quartier proche de la gare et s'étendant le long de la chaussée de Louvain au sud-ouest, là où les ateliers de la SNCB (Arsenaal) alternent avec l'industrie et les habitations ouvrières, a connu des évolutions relativement positives.

Migrations nationales

Migrations avec le reste du monde

Taux de migration annuel moyen sur la période 2005-2010

- < -2,02 %
- -2,02 % ; -0,67 %
- -0,67 % ; 0,00 %
- 0,00 % ; 1,18 %
- 1,18 % ; 3,09 %
- > 3,09 %

Bilan migratoire sur la période 2005-2010

- 150
- 100
- 50

Taux de migration annuel moyen sur la période 2005-2010

- < -0,85 %
- -0,85 % ; -0,46 %
- -0,46 % ; 0,00 %
- 0,00 % ; 0,21 %
- 0,21 % ; 0,94 %
- > 0,94 %

0 10 20 km

GAND - SAINT NICOLAS

Parmi les grandes agglomérations belges, **Gand** a la proportion la plus faible d'habitants résidents dans les quartiers en difficulté, 78 000 habitants soit 18% de la population de la région urbaine.

La structure sociospatiale gantoise est déterminée en grande partie par le développement de l'industrie, initialement surtout du secteur textile. Celle-ci était liée au cours de l'Escaut, puis au port maritime. La ville connut une forte croissance économique et démographique dès la première moitié du 19^e siècle grâce à la mécanisation de l'industrie textile et l'usage de la vapeur. Puis, de nouveaux quartiers ouvriers furent créés, surtout au nord et à l'est du centre-ville. Après la Seconde Guerre mondiale, la diversification industrielle le long du canal a favorisé l'extension de la zone ouvrière de Gand vers le nord.

Ainsi, les quartiers les plus défavorisés correspondent largement à ses extensions ouvrières successives et prennent la forme d'un croissant contournant le centre urbain au nord et à l'est, avec une excroissance vers le nord liée au canal de Terneuzen. Le caractère ouvrier de cette zone explique la prédominance du type 3, spécifique de ces zones en difficulté à fortes proportions d'ouvriers, et ce malgré la concentration croissante de populations immigrées. À l'autre bout du canal, sur le territoire de Zelzate, les quartiers ouvriers sont l'héritage de l'industrialisation de cette zone dès la seconde moitié du 19^e siècle, mais désormais dominée par l'industrie sidérurgique « maritime » de Sidmar. Au sud, quelques zones industrielles le long de l'Escaut (Zwijnaarde) voient également se concentrer une population ouvrière, mais en petit nombre. Enfin, le complexe de près de 2 000 logements sociaux de Nieuw Gent, coincé entre le campus universitaire et l'hôpital académique, engendre la seule concentration importante de populations aux revenus modestes en dehors de l'ensemble continu autour du centre-ville.

La croissance industrielle et urbaine précoce de Gand a favorisé la fuite des classes supérieures hors de la ville. Très vite, une partie de la bourgeoisie gantoise s'est retirée dans un chapelet de châteaux et domaines qui entourent la ville à distance respectable, pour éviter la confrontation avec le manque d'hygiène, les épidémies et la révolte ouvrière. Les autres se sont repliés vers le sud, dans le quartier de la Citadelle, puis dans le fameux quartier des millionnaires, construit sur le terrain de l'Exposition universelle de 1913 au sud du chemin de fer, enfin dans la belle vallée de la Lys au sud-ouest de la ville (Sint Martens-Latem et De

Pinte). Mais le caractère centrifuge de la périurbanisation se manifeste aussi par des quartiers relativement aisés à l'est et à l'ouest de la ville, plus particulièrement à Destelbergen et Heusden, à Mariakerke et Wondelgem. Ainsi qu'au nord, de part et d'autre du canal à Lochristi et Lovendegem.

À l'image d'Anvers, la classification des quartiers défavorisés indique leur diversité à Gand. Un certain nombre de quartiers sont caractérisés par un niveau modéré sur les indices de difficulté (types 4 à 6), alors que les quartiers les plus en difficulté, vers Gentbrugge, au nord du centre-ville, appartiennent au type 3 à forte spécificité ouvrière, voire au type 1, pourtant plus spécifique des grandes villes wallonnes.

Les dynamiques positives des quartiers les plus défavorisés distinguent nettement Gand de celles observées à Anvers ou Bruxelles. Il faut sans doute y voir les effets cumulés de croissances plus élevées de l'emploi, d'une ségrégation spatiale moins accentuée, et de processus de gentrification localisés. Pourtant, les processus observés sont similaires aux deux plus grandes villes du pays. D'une part, on observe l'arrivée de nouvelles populations nées à l'étranger qui se concentrent au sein de ces quartiers ouvriers formant un croissant contournant le centre urbain au nord et à l'est. Il en résulte une forte croissance de la population des quartiers défavorisés, bien plus élevés que sur l'ensemble de l'agglomération (10,5% contre 6% de croissance sur la période 2005-2010).

D'autre part, les populations résidentes de ces quartiers ont tendance à les quitter, avec pour résultat une dispersion des populations précaires vers les quartiers adjacents. Certains quartiers plus méridionaux en difficulté modérée voient dès lors leur situation se détériorer, notamment au sud du centre (Sint-Pieters, Malem). Toutefois, ce processus est nettement moins visible qu'à Anvers ou Bruxelles, peut-être parce qu'il est moins massif ou parce qu'il est contrebalancé par les dynamiques globalement plus favorables de la ville de Gand. Isolé au sud de la ville, le quartier social Nieuw Gent connaît aussi dégradation de sa situation socio-économique.

Evolution de l'indice synthétique

Bien qu'ayant très peu de quartiers très défavorisés, **Saint-Nicolas** a néanmoins à peu près 6 000 personnes résidant dans des quartiers en difficulté, soit à peu près 7% de la population de son agglomération.

Traditionnellement textile (confection et bonneterie), l'industrie s'est fortement développée et diversifiée à partir des années 1960, entre autres par la création de plusieurs zones industrielles. Ce développement n'a pas influencé fondamentalement la répartition des groupes sociaux dans la ville. Malgré une périurbanisation bien marquée, le centre historique est resté relativement aisé, plus particulièrement le long des axes relativement plus prestigieux liant la Grand Place à la gare au nord et à la route nationale Anvers-Gand au Sud. C'est donc autour de cet axe central que se situent les quartiers relativement moins aisés de la ville. La typologie illustre le caractère très modéré des quartiers en difficulté puisque tous les quartiers appartiennent au type 6, soit le moins défavorisé. Ainsi, malgré la présence d'une industrie importante et d'une population ouvrière, y compris d'origine immigrée, les dynamiques globales ont permis de limiter la précarisation sociale. Par rapport à des villes plus grandes, la ségrégation spatiale est aussi plus limitée. On note pourtant la concentration de populations immigrées plus ou moins précaires dans les quelques quartiers défavorisés. Il s'agit en particulier de travailleurs immigrés, Turcs et Marocains engagés dans l'industrie textile ou dans la construction.

La périurbanisation ne se fait pas sous forme de lotissements mais de constructions en ruban le long des routes, accessibles à des revenus relativement moyens. Cela se marque par chapelet de noyaux d'habitation tant vers le nord (vers Stekene) que vers le sud et l'ouest, entraînant une moindre concentration de hauts revenus en comparaison avec d'autres régions urbaines.

Gand	Tous les secteurs de plus de 50 hab. en 2005 et 2010			Secteurs les plus en difficulté en 2010 cumulant 30% de la population		
	2005	2010	Evolution rel.	2005	2010	Evolution rel.
Nombre d'habitants	411805	436301	5,95%	71091	78572	10,52%
Pourcentage du revenu moyen de la zone d'étude	110,37%	108,63%	-1,57%	70,70%	71,60%	1,28%
Proportion de personnes nées en Belgique	94,66%	92,22%	-2,58%	79,89%	71,11%	-10,99%
Proportion de personnes nées dans un pays riche	1,94%	2,34%	20,49%	3,27%	4,40%	34,37%
Proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre	3,21%	5,12%	59,59%	16,49%	23,96%	45,26%
Taux de chômage	5,42%	4,44%	-18,11%	17,51%	13,32%	-23,91%
Taux d'allocataires sociaux	1,07%	1,46%	36,49%	6,82%	9,71%	42,46%

Saint-Nicolas	Tous les secteurs de plus de 50 hab. en 2005 et 2010			Secteurs les plus en difficulté en 2010 cumulant 30% de la population		
	2005	2010	Evolution rel.	2005	2010	Evolution rel.
Nombre d'habitants	85943	89436	4,06%	6040	6338	4,93%
Pourcentage du revenu moyen de la zone d'étude	101,06%	100,07%	-0,98%	74,55%	73,43%	-1,49%
Proportion de personnes nées en Belgique	93,88%	92,00%	-2,01%	85,00%	78,35%	-7,82%
Proportion de personnes nées dans un pays riche	2,59%	2,79%	7,88%	1,82%	2,78%	52,88%
Proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre	3,40%	5,01%	47,55%	12,99%	18,59%	43,05%
Taux de chômage	5,66%	4,90%	-13,48%	12,88%	10,95%	-15,01%
Taux d'allocataires sociaux	0,82%	1,30%	58,63%	3,77%	5,53%	46,95%

Ensemble des flux migratoires

Migrations nationales

Taux de migration annuel moyen sur la période 2005-2010

Bilan migratoire sur la période 2005-2010

Migrations avec le reste du monde

Taux de migration annuel moyen sur la période 2005-2010

D.2. Portraits des autres régions urbaines

BRUGES - OSTENDE

Au sein de la zone d'étude, la région urbaine de **Bruges** se distingue par le plus faible niveau de difficulté, à tel point qu'aucun secteur n'est considéré comme étant en difficulté, au seuil de 30%.

La structure sociospatiale de la région urbaine brugeoise est relativement simple. Les activités industrielles sont concentrées au nord et au sud de la ville médiévale. Au nord, il s'agit d'activités liées au port de Bruges, au sud, du complexe de constructions métalliques de Bombardier, lié au chemin de fer. Ces activités économiques influencent la composition sociale de la population intra-muros, voire extra-muros au nord. Les quartiers ouvriers se concentrent au nord du centre (Sint-Pieters), et plus loin le long du canal jusqu'à Lissewege et Dudzele. On y trouve aussi des proportions élevées de logements sociaux. À l'extrémité septentrionale de la région urbaine, Zeebruges réplique les caractéristiques sociospatiales liées au port intérieur de Bruges.

La population aisée se retrouve principalement en périphérie, où les logements sont plus grands que dans le centre, et s'installe à l'est (Sint-Kruis et Assebroek) ainsi qu'à l'ouest de la ville (Sint-Andries et Sint-Michiels), mais également plus loin jusqu'à Jabbeke. Vers le sud, Oostkamp présente également des bilans migratoires positifs, signe d'une périurbanisation qui se poursuit. Ces quartiers ont poussé radialement le long des autoroutes et par une conquête continue des sols sablonneux. Entre 2005 et 2010, la ville dans son ensemble a connu des dynamiques positives, avec une diminution significative des taux de chômage et une croissance des revenus. Ces dynamiques positives se retrouvent dans les quelques quartiers en difficulté très modérée de la ville, au seuil de 40% (Sint-Pieters, et la zone maritime du port de Zeebruges), dont certains ont des bilans migratoires négatifs (Dudzele).

Ostende présente un niveau de difficulté qui, bien que globalement peu important, est plus élevé que celui de Bruges. En effet, 15% de la population de la région urbaine habite dans un secteur en difficulté, ce qui correspond à 14 474 personnes.

L'agglomération est limitée au nord par la mer, à l'ouest par la présence de l'aéroport et à l'est et au sud-est par la combinaison port, chemin de fer et autoroute. En outre, la structure spatiale est contrainte par le développement linéaire de la ville le long de la côte. Le long du littoral vivent majoritairement des ménages relativement aisés, en grande partie retraités, venus chercher un accès à la côte sous forme de résidences secondaires. Dans le centre, les quartiers plus aisés se situent d'une part à l'extrémité orientale de la zone urbaine (Bredene), et d'autre part dans un secteur sud-sud-est partant du parc Maria Hendrika jusqu'à la partie occidentale de la commune d'Oudenburg. Toutefois, les zones aux indices les plus favorables sont localisées vers l'intérieur des terres, produit d'une périurbanisation qui se traduit par des quartiers moins mixtes que dans le centre. En revanche, c'est à l'extrémité occidentale du centre, que se trouvent les quartiers défavorisés, caractérisés néanmoins par des indices modérément défavorables (types 4 et 6) : cela correspond aux quartiers situés à proximité du port, ainsi qu'autour du parc Léopold. Un seul quartier présente une situation défavorable en dehors du centre, et correspond à un quartier de logements sociaux au sud du boulevard périphérique (Elisabethlaan). Ce quartier en grande difficulté se rattache au type I, du fait d'une population très majoritairement belge. Enfin, au-delà du port, en direction de De Haan, on peut signaler un quartier très modérément en difficulté (au seuil de 40%), qui correspond à la présence de résidents permanents dans les zones de caravanes proches du littoral.

Bruges	Tous les secteurs de plus de 50 hab. en 2005 et 2010			Secteurs les plus en difficulté en 2010 cumulant 30% de la population		
	2005	2010	Evolution rel.	2005	2010	Evolution rel.
Nombre d'habitants	164439	166437	1,22%	Pas de secteurs en difficulté		
Pourcentage du revenu moyen de la zone d'étude	102,56%	100,24%	-2,26%			
Proportion de personnes nées en Belgique	96,31%	95,28%	-1,07%			
Proportion de personnes nées dans un pays riche	1,82%	2,07%	13,73%			
Proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre	1,74%	2,52%	44,72%			
Taux de chômage	3,99%	3,55%	-11,11%			
Taux d'allocataires sociaux	0,44%	0,53%	19,22%			

Ostende	Tous les secteurs de plus de 50 hab. en 2005 et 2010			Secteurs les plus en difficulté en 2010 cumulant 30% de la population		
	2005	2010	Evolution rel.	2005	2010	Evolution rel.
Nombre d'habitants	92155	94761	2,83%	13770	14474	5,11%
Pourcentage du revenu moyen de la zone d'étude	91,60%	93,91%	2,52%	71,10%	73,74%	3,71%
Proportion de personnes nées en Belgique	94,45%	92,44%	-2,13%	87,70%	81,82%	-6,71%
Proportion de personnes nées dans un pays riche	2,70%	2,74%	1,45%	4,02%	4,26%	5,94%
Proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre	2,55%	4,47%	75,34%	7,51%	13,09%	74,31%
Taux de chômage	7,53%	6,87%	-8,85%	15,01%	14,41%	-4,00%
Taux d'allocataires sociaux	1,10%	1,52%	38,65%	4,32%	6,03%	39,49%

HASSELT - GENK

La région urbaine Hasselt-Genk est très hétérogène, avec trois espaces urbains assez distincts, quoique faisant partie d'un ensemble urbain continu : la ville de Hasselt, qui concentre l'essentiel des services ; Genk où se concentre la grande industrie ; le sillon minier limbourgeois. Cette région urbaine compte un peu plus de 28 000 personnes habitant un quartier en difficulté. Cependant, la ville plus industrielle de Genk concentre la grande partie de ces quartiers en difficulté : la proportion de la population y résidant atteint 28% alors qu'elle dépasse à peine 2% dans la ville plus tertiaire et aisée de Hasselt.

Hasselt, en tant que ville d'origine médiévale et capitale provinciale, présente une structure socio-spatiale concentrique claire. En revanche, le développement urbain de **Genk** n'a démarré qu'après la Première Guerre mondiale avec l'ouverture des charbonnages de Winterslag, Waterschei et Zwartberg dans la partie septentrionale du territoire communal. Les activités charbonnières ont engendré une structure urbaine beaucoup plus diffuse, plus proche de celles rencontrées dans le sillon industriel wallon que dans les grandes villes flamandes, avec toutefois des logements nettement plus récents liés au caractère moins ancien de l'activité industrielle. La crise charbonnière à partir des années 1960, n'a pas plongé la région dans une crise structurelle. L'absence de développements industriels anciens associés aux charbonnages, en particulier d'activités métalliques, a limité l'impact de ces fermetures sur l'emploi. Surtout, dès les années 1960, du fait entre autres d'une forte disponibilité en main-d'œuvre moins vindicative que dans le sillon wallon (forte natalité, fermeture des charbonnages, modernisation de l'agriculture), la région a attiré de gros investissements étrangers le long du canal Albert au sud de la commune de Genk, dont le plus important est celui de Ford. Ces activités de type fordiste subissent de plein fouet la crise industrielle à partir de 2008, notamment la crise automobile, mais leurs effets ne sont pas visibles sur nos cartes puisque nos données ne vont pas au-delà de 2010. Les activités liées à l'industrie minière en bordure septentrionale d'une part, dans le sud, de l'autre, expliquent la structure urbaine nettement plus diffuse que celle de la ville tertiaire de Hasselt. En outre, des îlots de logements sociaux sont venus s'ajouter aux cités minières, soit pour abriter une population ouvrière liée aux industries, soit pour pallier les rares concentrations de taudis à Hasselt, accentuant encore le caractère diffus de l'urbanisation.

La répartition géographique des quartiers en difficulté traduit cette histoire économique complexe et le paysage urbain éclaté qui en résulte. On peut distinguer trois zones où se concentrent des populations précaires, en particulier d'origine étrangère, surtout turque, venue entre autres travailler dans les mines.

D'abord, au nord de **Genk**, les quartiers défavorisés correspondent au sillon charbonnier, où se localisent les plus anciennes cités minières. Ces cités anciennes côtoient des ensembles sociaux plus récents, souvent aérés (de type « cités-jardins »), qui ont été développés pour accueillir en priorité les anciens mineurs. Ces quartiers au nord de la ville appartiennent au type 5b (en difficulté intermédiaire caractérisée par une forte proportion d'ouvriers), ou au type 3 (en grande difficulté avec forte proportion d'ouvrier), comme les secteurs de Kolderbos, Nieuw Sledderlo et Nieuw Texas.

Ensuite, des ensembles de logements sociaux ont été construits plus au sud. On reconnaît ainsi le chapelet de complexes de logements sociaux allant de l'ouest au sud-est du centre de Genk (Winterslag Tuinwijk II&IV, Termien Tuinwijk, Kolderbos et Nieuw Sledderlo), à proximité du Canal Albert, appartenant en particulier au type 3, soit des quartiers en grande difficulté avec de fortes proportions d'ouvriers.

Enfin, à **Hasselt**, la répartition des quartiers défavorisés a une localisation péricentrale, correspondant aux ensembles sociaux du nord de la ville. Le quartier Rode Rok fait exception, puisqu'il s'agit d'un ensemble social isolé au sud de la ville, de type 4, soit en grande difficulté dont la population est en grande majorité belge.

Les extrémités nord et sud de la région urbaine (le nord de Houthalen-Helchteren, Alken et Kortesseem d'autre part), sont encore fortement marquées par leur caractère rural. Le nord partage les caractéristiques du plateau campinois, alors que le sud fait partie de la Hesbaye, qui présente un habitat plus ancien et une population un peu moins jeune. Les quartiers occidentaux de Houthalen-Helchteren sont de surcroît proches de la cité minière de Zolder, ce qui explique leurs indices socio-économiques plus faibles.

Les classes aisées ne se concentrent pas dans une zone continue bien distincte. On peut deviner un axe allant de la périphérie sud-est de Hasselt au centre de Genk, ce qui finalement correspond à l'axe central du bipôle urbain et traduit de façon quelque peu exceptionnelle une position centrale, bien que hors ville, des élites. Mais cette structure est complétée par quelques quartiers à hauts revenus dans la périphérie de Hasselt et en moindre mesure à Alken.

Les dynamiques des régions urbaines limbourgeoises ont été positives entre 2005 et 2010, marquées par la hausse des revenus, la diminution des taux de chômage, qui restent néanmoins à des niveaux élevés dans les quartiers défavorisés. À ce stade, il est difficile de mesurer l'impact de la crise industrielle dans la région. À l'échelle locale, les quartiers en difficulté ont connu des dynamiques très contrastées, avec par exemple des évolutions défavorables à Ter Hilst au sud d'Hasselt ou Nieuw Texas au nord de Genk, alors que d'autres voient leur indice synthétique de difficulté s'améliorer, tant au nord qu'au sud de Genk.

Hasselt	Tous les secteurs de plus de 50 hab. en 2005 et 2010			Secteurs les plus en difficulté en 2010 cumulant 30% de la population		
	2005	2010	Evolution rel.	2005	2010	Evolution rel.
Nombre d'habitants	125595	131898	5,02%	2922	3119	6,74%
Pourcentage du revenu moyen de la zone d'étude	105,64%	107,03%	1,31%	69,63%	72,53%	4,17%
Proportion de personnes nées en Belgique	95,30%	93,93%	-1,43%	81,34%	77,15%	-5,15%
Proportion de personnes nées dans un pays riche	1,72%	1,93%	12,05%	2,43%	2,23%	-8,05%
Proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre	2,51%	3,62%	44,22%	14,61%	18,55%	26,98%
Taux de chômage	6,01%	4,63%	-23,02%	16,96%	13,39%	-21,05%
Taux d'allocataires sociaux	0,30%	0,56%	89,25%	1,85%	3,31%	79,49%

Genk	Tous les secteurs de plus de 50 hab. en 2005 et 2010			Secteurs les plus en difficulté en 2010 cumulant 30% de la population		
	2005	2010	Evolution rel.	2005	2010	Evolution rel.
Nombre d'habitants	87173	89546	2,72%	26280	25405	-3,33%
Pourcentage du revenu moyen de la zone d'étude	98,37%	98,03%	-0,34%	72,70%	77,28%	6,29%
Proportion de personnes nées en Belgique	87,92%	86,34%	-1,81%	71,87%	70,92%	-1,32%
Proportion de personnes nées dans un pays riche	4,23%	4,51%	6,58%	2,42%	2,44%	0,79%
Proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre	4,76%	6,15%	29,30%	15,42%	17,07%	10,70%
Taux de chômage	8,40%	6,99%	-16,81%	18,49%	14,35%	-22,42%
Taux d'allocataires sociaux	0,25%	0,44%	80,49%	0,71%	1,15%	61,38%

ROULERS - COURTRAI - MOUSCRON

Les régions urbaines de Roulers, Courtrai et Mouscron regroupent respectivement 3 777, 11 191 et 12 993 personnes habitant dans un quartier en difficulté au seuil de 30%. Cela représente 5,5% 7,7% et 23,5% de la population respective des différentes régions urbaines. Mouscron est donc, parmi ces trois agglomérations, celle qui est la plus touchée par la précarité, que cela soit en terme absolu ou relatif.

Ce contraste doit être souligné. En effet, sur des structures initiales relativement similaires, le développement du sud de la Flandre-Occidentale a été beaucoup plus dynamique que celui de l'Ouest hennuyer. La première zone, notamment autour de Courtrai, s'est développée à travers un réseau dense et dynamique de petites et moyennes entreprises à partir des années 1950. Initialement spécialisé dans le secteur textile, le tissu industriel s'est fortement diversifié vers d'autres industries légères (meubles, agroalimentaire) ou par remontée de filière, notamment vers les équipements industriels ou la chimie destinés au textile. Ce développement spécifique est aussi associé à une forte homogénéité sociale, qui peut expliquer les proportions très limitées de populations d'origine étrangère au sein de la région, même si celles-ci augmentent au cours de la période récente. Ce dynamisme économique ne se retrouve pas au sud de la frontière linguistique, sans doute parce que ces régions étaient nettement plus marquées par la proximité des zones d'industrie lourdes du sillon hennuyer, voire par la proximité de la grande métropole lilloise, et de ses faubourgs industriels de Roubaix-Tourcoing.

Connue pour sa production de lin le long de la Lys depuis plusieurs siècles, **Courtrai** aurait pu présenter une structure sociospatiale fortement marquée par ce cours d'eau. Cependant, les destructions importantes de la ville lors des deux conflits mondiaux et une forte décentralisation des activités industrielles, le long des axes ferroviaires et du canal Courtrai-Bossuyt (construit dans la seconde moitié du 19e siècle pour relier la Lys à l'Escaut), et finalement le long des axes routiers après la Seconde Guerre mondiale, ont contribué à estomper cette structure. La dispersion de logements sociaux sur l'ensemble de la région urbaine en complexes peu importants, ne dépassant jamais les 250 logements, contribue également au morcellement à la dispersion géographique des populations précaires.

On reconnaît cependant clairement une tendance de la population aisée à s'établir au sud de la ville, aux abords immédiats de la KULAK (située juste de l'autre côté de l'E3 au sud-est de la ville) et, plus loin, sur les reliefs entre la Lys et l'Escaut, le long des chaussées vers Lille (Marke) et Tournai (Bellegem), à l'unique exception de quelques quartiers ouvriers d'Aalbeke et Rollegem à l'extrême sud.

Les seuls quartiers en difficulté au seuil de 30% que l'on retrouve à Courtrai se concentrent aux marges du centre-ville (Klakaart, Venning, Gentse Poort, Oude Sint-Janswijk, Houtmarkt, Kortrijk Station, Paters Mote, Overleie) et sont tous classés dans le type 6 (en difficulté modérée), à l'exception du secteur de Hallen au sud-est de la ville, qui appartient au type 4. Ces quartiers centraux en difficulté, à l'exception de Houtmarkt, voient leur indice de difficulté se détériorer entre 2005 et 2010. À l'exception du chômage, les indices socio-économiques connaissent une dégradation sensible sur l'ensemble de la région urbaine, et plus particulièrement dans les quartiers défavorisés. L'attraction de populations en provenance de l'étranger se combine avec le déclin partiel de l'activité économique traditionnelle et explique cette évolution. Il est toutefois encore trop tôt pour mesurer l'impact de la crise de 2008 sur cette dynamique morose.

- **Type 1:** En très grande difficulté de type wallon
- **Type 4:** En grande difficulté avec faible proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre
- **Type 6:** En difficulté modérée avec faible proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre

- Amélioration de l'indice synthétique de difficulté
- Changements peu importants
- Détérioration de l'indice synthétique de difficulté

Roulers	Tous les secteurs de plus de 50 hab. en 2005 et 2010			Secteurs les plus en difficulté en 2010 cumulant 30% de la population		
	2005	2010	Evolution rel.	2005	2010	Evolution rel.
Nombre d'habitants	64788	68020	4,99%	3769	3777	0,21%
Pourcentage du revenu moyen de la zone d'étude	101,86%	100,46%	-1,37%	76,44%	73,54%	-3,79%
Proportion de personnes nées en Belgique	97,29%	95,11%	-2,23%	92,84%	84,04%	-9,48%
Proportion de personnes nées dans un pays riche	1,02%	1,05%	2,67%	1,73%	1,91%	10,39%
Proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre	1,59%	3,70%	132,30%	5,21%	13,83%	165,50%
Taux de chômage	3,87%	3,27%	-15,53%	9,34%	8,59%	-7,94%
Taux d'allocataires sociaux	0,57%	1,16%	102,64%	3,29%	7,63%	131,95%

Courtrai	Tous les secteurs de plus de 50 hab. en 2005 et 2010			Secteurs les plus en difficulté en 2010 cumulant 30% de la population		
	2005	2010	Evolution rel.	2005	2010	Evolution rel.
Nombre d'habitants	142132	145467	2,35%	10012	11191	11,78%
Pourcentage du revenu moyen de la zone d'étude	99,54%	98,19%	-1,36%	72,40%	70,89%	-2,10%
Proportion de personnes nées en Belgique	95,56%	93,52%	-2,13%	85,30%	79,03%	-7,34%
Proportion de personnes nées dans un pays riche	1,53%	1,70%	11,34%	2,28%	2,24%	-1,97%
Proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre	2,78%	4,58%	64,80%	12,09%	18,26%	51,05%
Taux de chômage	4,69%	3,87%	-17,43%	12,00%	8,88%	-25,94%
Taux d'allocataires sociaux	0,83%	1,30%	57,21%	4,65%	7,72%	65,83%

Mouscron	Tous les secteurs de plus de 50 hab. en 2005 et 2010			Secteurs les plus en difficulté en 2010 cumulant 30% de la population		
	2005	2010	Evolution rel.	2005	2010	Evolution rel.
Nombre d'habitants	52499	54968	4,70%	12812	12993	1,41%
Pourcentage du revenu moyen de la zone d'étude	83,51%	85,15%	1,96%	67,85%	68,95%	1,62%
Proportion de personnes nées en Belgique	82,57%	77,83%	-5,75%	78,28%	73,28%	-6,39%
Proportion de personnes nées dans un pays riche	14,68%	18,51%	26,09%	17,75%	20,97%	18,13%
Proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre	2,23%	3,07%	37,61%	3,42%	5,00%	46,08%
Taux de chômage	12,52%	11,67%	-6,85%	22,68%	20,89%	-7,86%
Taux d'allocataires sociaux	1,34%	2,05%	52,97%	3,25%	5,42%	66,97%

Roulers présente un niveau de difficulté globalement peu important. Seuls trois secteurs, situés dans la portion sud-ouest du centre-ville, sont considérés comme étant en difficulté au seuil de 30% (Ieperstraat, Heilig Hart, Centrum). Cependant, ces secteurs ne présentent qu'un niveau de difficulté modéré (type 6).

Plus encore que Courtrai, dont les activités se sont diversifiées vers les services, Roulers est marqué par un tissu industriel de petites et moyennes entreprises dynamiques. Son développement au cours des dernières décennies explique une faible précarité, d'autant plus que ces territoires sont marqués par une forte cohésion entre les groupes sociaux, et une concentration géographique limitée des personnes précarisées.

Les quartiers du quadrant sud-ouest du centre-ville voient leur situation sur l'indice synthétique de difficulté se dégrader, à l'exception de Heilig Hart. Les dynamiques sont similaires à celles de la ville de Courtrai, le poids de l'industrie expliquant que cet espace puisse être marqué par la crise structurelle des secteurs traditionnels.

À **Mouscron**, une partie importante de la ville centrale peut être considérée en difficulté. Parmi ces quartiers, celui dit Outre Meuse (au sud-ouest du centre-ville, le long du parc de Mouscron) est classé en type I, soit en très grande difficulté de type wallon, caractérisé par une proportion limitée de personnes dans un pays pauvre ou intermédiaire. On y enregistre néanmoins une amélioration de l'indice synthétique de difficulté entre 2005 et 2010.

À l'extérieur de la ville, deux secteurs de logements sociaux ont des indices socio-économiques particulièrement défavorables. Il s'agit du quartier « Les Blommes », à l'extrémité occidentale de la région urbaine, et « Petit Cornil », à l'extrémité nord de la région urbaine. Ils appartiennent au type 4, en grande difficulté avec faible proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre.

NAMUR

Namur est l'agglomération wallonne présentant la plus faible proportion de résidents dans les quartiers défavorisés, avec un peu moins de 20%. Cela s'explique par le fait que Namur, au contraire des grandes villes wallonnes, n'a pas développé un tissu industriel important et ne doit pas en gérer sa reconversion. Elle n'a donc pas, en corollaire, connu de fortes concentrations d'étrangers issus des premières vagues de l'immigration et le poids de la population ouvrière y est modéré. Si une immigration récente peut être observée, elle reste modérée : la proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre ne dépassant pas 5% de la population totale, même si elle atteint 17% au sein des quartiers défavorisés. Le caractère tertiaire de cette ville de taille moyenne a encore été renforcé par son accession au statut de capitale régionale dès 1986. Toutefois, dans ce contexte favorable, il n'en reste pas moins que près de 20% de la population résidant dans des quartiers en difficulté, soit des proportions bien supérieures à celles rencontrées en Flandre dans des villes de taille comparable, comme Hasselt ou Bruges.

À l'image de la plupart des villes historiques, les quartiers défavorisés sont concentrés autour de la ville centrale, plus précisément dans les faubourgs immédiats de celle-ci, ainsi que dans les quartiers de logements sociaux s'allongeant le long des anciennes chaussées. Ainsi, au nord du centre, depuis Hastedon et Saint-servais jusqu'à l'avenue des Champs-Élysées, la «corbeille namuroise» concentre une grande partie des populations précaires. Ces quartiers appartiennent au type 4, en grande difficulté avec faible proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre. Seuls quelques quartiers ont des caractéristiques du type 1, spécifiques aux grandes villes industrielles wallonnes : Hastedon, réservoir et autour de l'avenue des Champs-Élysées.

Au sud du centre-ville, le long de la vallée de la Meuse se situent les autres quartiers en difficulté, tels que Seden, Sart-Hulet ou Amée. Seden appartient au type 1, caractéristique des quartiers en grande difficulté des villes industrielles wallonnes, alors que les autres ressortent du type 4. Ces quartiers sont caractérisés par une accumulation de problèmes liés à l'emploi, à la formation, au logement et à la santé.

Entre ces deux ensembles de quartiers très précarisés, le centre-ville est lui aussi caractérisé par des indices défavorables, relevant particulièrement du type 4. C'est particulièrement le cas de l'est du centre-ville. Cette partie de la ville est précisément celle qui a connu les processus de rénovation urbaine les plus massifs, menant à des modifications significatives de la composition sociale et, in fine, de l'indice synthétique de difficulté. De façon générale, le centre de la ville connaît d'ailleurs des dynamiques positives. Des processus de relèvement du niveau social s'observent aussi sur le long de la Meuse, en aval du centre, avec la construction de logements de standing le long du fleuve. Aux marges du centre historique, vers le nord et l'est, ainsi qu'à Saint-Servais, les indicateurs socio-économiques ont en revanche tendance à se dégrader entre 2005 et 2010, notamment suite à l'accueil de nouvelles populations nées dans un pays pauvre ou intermédiaire.

En dehors de la ville centrale, les territoires périurbains ont des indices bien plus favorables, suite à l'accueil des ménages aisés du centre-ville, processus que la gentrification limitée du centre de la ville n'a aucunement ralenti. Vers le Nord, les indices sont les plus favorables alors que vers l'ouest, vers le sillon industriel hennuyer, ou le long de la Meuse vers le sud, les quartiers sont socialement plus mixtes.

Communes

Indice synthétique de difficulté

Classification

- **Type 1:** En très grande difficulté de type wallon
- **Type 4:** En grande difficulté avec faible proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre
- **Type 5a:** En difficulté intermédiaire avec faible proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre
- **Type 6:** En difficulté modérée avec faible proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre forte proportion d'ouvriers

Evolution de l'indice synthétique

- Amélioration de l'indice synthétique de difficulté
- Changements peu importants
- Détérioration de l'indice synthétique de difficulté

Namur	Tous les secteurs de plus de 50 hab. en 2005 et 2010			Secteurs les plus en difficulté en 2010 cumulant 30% de la population		
	2005	2010	Evolution rel.	2005	2010	Evolution rel.
Nombre d'habitants	150556	155202	3,09%	29337	31044	5,82%
Pourcentage du revenu moyen de la zone d'étude	104,69%	106,69%	1,91%	66,22%	70,32%	6,20%
Proportion de personnes nées en Belgique	92,89%	91,59%	-1,41%	82,80%	77,37%	-6,56%
Proportion de personnes nées dans un pays riche	2,37%	2,61%	10,13%	3,49%	3,70%	5,96%
Proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre	3,77%	4,86%	28,82%	11,83%	16,99%	43,58%
Taux de chômage	9,57%	8,12%	-15,13%	25,94%	21,06%	-18,79%
Taux d'allocataires sociaux	1,34%	1,74%	29,53%	7,88%	11,08%	40,62%

TOURNAI

Tournai est une ville moyenne de 87 000 habitants dont la région urbaine correspond en grande partie aux limites du territoire communal, fait expliqué par l'ampleur exceptionnelle des fusions de communes dont elle a bénéficié. Il faut y ajouter trois communes situées immédiatement au sud (Brunehaut, Rumes et Antoing). En comparaison aux autres villes de Wallonie, la part de personnes résidant dans les quartiers en difficulté est limitée, autour de 20%.

De façon encore plus nette qu'ailleurs, les populations précaires se concentrent dans le centre de la ville, alors que les banlieues périurbaines y apparaissent beaucoup plus riches. Le quartier le plus en difficulté se situe à l'ouest du centre-ville ; il s'agit du secteur des «casernes». Ces secteurs appartiennent au type 4, en grande difficulté avec une faible proportion d'étrangers ou au type 6, en difficulté modérée.

En dehors du centre, quelques quartiers se caractérisent par des indices défavorables : certains sont très peu peuplés (zone industrielle au nord du périphérique, ou Vaulx Carrières au sud-est), d'autres correspondent à des ensembles sociaux, comme la résidence Carbonelle à l'est du périphérique ou le secteur «Maroc», au sud.

Les statuts sociaux plus élevés sont quant à eux les mieux représentés dans une couronne à 4-5 kilomètres du centre et se localisent dans les zones périurbaines vers le Nord-Ouest. L'influence du Pays des Collines et de la région du courtrais se fait ici clairement sentir.

Les dynamiques apparaissent globalement faibles sur l'agglomération tournaisienne, mais il faut souligner la forte hausse d'allocataires sociaux dans les quartiers défavorisés. Du point de vue géographique, les quartiers défavorisés sont soumis à des dynamiques contradictoires. D'une part, la rénovation a été massive dans les quartiers du centre de la ville, induisant une gentrification dans la ville intra-muros. La proximité du pôle lillois et son influence grandissante sur le marché immobilier local est probablement un autre élément explicatif de l'arrivée d'un nouveau type d'habitants. Toutefois, en parallèle, l'arrivée de nouvelles populations précaires, nées dans un pays pauvre, vient s'ajouter à la population précaire résidente dans le centre, notamment pour l'accès plus aisé aux services. On constate dès lors une forte proximité entre populations précarisées et populations plus aisées (hôpital, maisons d'accueil...).

Communes

Indice synthétique de difficulté

Classification

- **Type 1:** En très grande difficulté de type wallon
- **Type 4:** En grande difficulté avec faible proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre
- **Type 6:** En difficulté modérée avec faible proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre forte proportion d'ouvriers

Evolution de l'indice synthétique

- Amélioration de l'indice synthétique de difficulté
- Changements peu importants
- Détérioration de l'indice synthétique de difficulté

Tournai	Tous les secteurs de plus de 50 hab. en 2005 et 2010			Secteurs les plus en difficulté en 2010 cumulant 30% de la population		
	2005	2010	Evolution rel.	2005	2010	Evolution rel.
Nombre d'habitants	83589	86933	4,00%	16957	17824	5,11%
Pourcentage du revenu moyen de la zone d'étude	92,57%	93,35%	0,85%	68,59%	69,17%	0,84%
Proportion de personnes nées en Belgique	90,21%	88,01%	-2,44%	87,22%	83,64%	-4,10%
Proportion de personnes nées dans un pays riche	7,94%	9,59%	20,80%	8,14%	9,98%	22,65%
Proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre	1,50%	2,02%	35,24%	4,02%	5,72%	42,32%
Taux de chômage	10,65%	8,93%	-16,09%	23,95%	19,68%	-17,83%
Taux d'allocataires sociaux	0,92%	1,57%	69,53%	3,98%	7,81%	96,04%

TURNHOUT

Située à l'est d'Anvers, au cœur de la Campine, l'agglomération de Turnhout constitue néanmoins une entité autonome avec ses dynamiques propres. Il est vrai que son dynamisme économique n'est pas initialement indépendant de la grande métropole flamande, notamment le développement d'une industrie pharmaceutique très nécessitante en main-d'œuvre hautement qualifiée (Janssens est situé juste à la limite de la zone urbaine). Mais la ville a aussi développé des activités tertiaires, tant dans le secteur marchand que non marchand. Cette dynamique fait de Turnhout la ville dont la proportion de personnes résidant dans les quartiers défavorisés est la plus faible (1,8% de la population de l'agglomération), après Bruges.

Les quartiers les moins favorisés ont une localisation centrale, en particulier les quartiers d'immeubles sociaux au nord de la gare (« de Warande »). Au sud, au-delà du périphérique, la juxtaposition de banlieues pavillonnaires de classes moyennes et d'ensembles sociaux explique une situation socio-économique un peu moins favorable que dans le reste de la ville. Très éloigné du centre-ville, au nord de la commune de Ravels, le quartier le plus défavorisé correspond à un camping, avec quelques dizaines de résidents permanents en caravane. À l'exception de ces zones de camping, les espaces périurbains ont des indices socio-économiques beaucoup plus favorables, suite au processus de périurbanisation des ménages aisés, qui ont privilégié l'ouest (autour d'Oud Turnhout) et le sud-est de la commune de Turnhout.

Tous les quartiers moins favorisés ont des dynamiques favorables entre 2005 et 2010, à l'exception du quartier central proche de la gare, qui accueille les nouveaux arrivants nés dans des pays pauvres, dont la part est passée de 5% à 16% de la population du quartier sur cette période.

Communes

0 10 km

Indice synthétique de difficulté

Classification

- Type 4: En grande difficulté avec faible proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre
- Type 6: En difficulté modérée avec faible proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre/forte proportion d'ouvriers

0 ——— 10 km

Evolution de l'indice synthétique

- Amélioration de l'indice synthétique de difficulté
- Changements peu importants
- Détérioration de l'indice synthétique de difficulté

Turnhout	Tous les secteurs de plus de 50 hab. en 2005 et 2010			Secteurs les plus en difficulté en 2010 cumulant 30% de la population		
	2005	2010	Evolution rel.	2005	2010	Evolution rel.
Nombre d'habitants	75402	78430	4,02%	1150	1419	23,39%
Pourcentage du revenu moyen de la zone d'étude	99,97%	97,58%	-2,39%	66,79%	70,45%	5,47%
Proportion de personnes nées en Belgique	85,01%	81,25%	-4,43%	61,20%	47,20%	-22,87%
Proportion de personnes nées dans un pays riche	12,51%	14,30%	14,31%	33,55%	36,49%	8,76%
Proportion de personnes nées dans un pays intermédiaire ou pauvre	2,33%	4,26%	82,48%	4,90%	15,89%	224,13%
Taux de chômage	5,97%	5,13%	-14,06%	16,54%	12,26%	-25,87%
Taux d'allocataires sociaux	0,41%	0,62%	49,96%	2,63%	5,13%	95,29%

E. Conclusion

Cet atlas a présenté un portrait détaillé de la répartition des groupes sociaux dans les 22 principales régions urbaines de Belgique. Ces analyses se sont basées sur 23 indicateurs, représentatifs de différentes dimensions de la précarité : marché du travail, origine, revenu et poids des transferts sociaux. Sur cette base, nous avons construit un indice synthétique de difficulté pour tous les quartiers de plus de 50 habitants dans les 22 régions urbaines. Conscients que ces dimensions ne représentent pas tous les aspects de la précarité à l'échelle locale, nous avons aussi développé des indicateurs liés à la santé et à l'éducation, sur base de sources différentes de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS) ou de l'INS. Malheureusement, certaines dimensions sont absentes, faute de disponibilité depuis l'enquête socio-économique de 2001 : il s'agit du logement et du niveau de diplôme, deux dimensions essentielles de la précarité.

En se fondant sur les données de la BCSS, l'atlas a aussi pu montrer les dynamiques à l'échelle des quartiers. En effet, disponibles sur une base annuelle, ces données doivent permettre un monitoring à intervalles réguliers de l'évolution des quartiers sur base d'une méthodologie simple et transparente.

Les résultats ne peuvent être synthétisés en quelques lignes. On peut néanmoins souligner quelques traits forts de la répartition de la pauvreté dans les villes en Belgique. D'une part, l'opposition entre centre urbain paupérisé et périphéries aisées se retrouve dans l'ensemble des régions urbaines. Quoiqu'on en dise, la périurbanisation des classes aisées se poursuit à un rythme soutenu, et les processus locaux de gentrification ne constituent pas une contre-tendance à ce processus, même si localement leurs effets peuvent être importants. D'autre part, il faut noter l'ampleur des différences entre les villes wallonnes et Bruxelles, d'une part, et les villes flamandes, d'autre part. Confrontées à une crise structurelle depuis les années 1970, les grandes villes wallonnes sont particulièrement touchées par la pauvreté. Pourtant, les grandes villes flamandes ne sont pas épargnées : comme à Bruxelles, mais dans une moindre mesure, une part importante de leurs habitants réside dans des quartiers pauvres, où le chômage, la dépendance aux transferts sociaux, le poids des populations nées à l'étrangers, les difficultés de santé et l'échec scolaire se superposent. À Bruxelles, Gand ou Anvers, le problème n'est pas tant le niveau moyen des revenus ou du chômage, que la concentration géographique des populations les plus précaires dans des parties limitées de la ville.

Les dynamiques observées au niveau des quartiers dans les régions urbaines sont complexes. À Bruxelles et dans les grandes villes flamandes, on observe très nettement une dispersion des populations précaires depuis les quartiers centraux pauvres, souvent situés dans la couronne du 19^e siècle de la ville, vers les quartiers adjacents de standing moyen. Dans le même temps, de nouvelles populations migrantes viennent s'installer préférentiellement dans les quartiers les plus défavorisés. En revanche, les quartiers les plus aisés apparaissent fermés, tant aux ménages fuyant les quartiers les plus pauvres qu'aux nouveaux migrants. Dès lors, la pression démographique croissante sur les grandes villes, en particulier Bruxelles, est d'abord supportée par les quartiers les plus pauvres et leurs marges un peu moins défavorisées. Les dynamiques des grandes villes wallonnes sont un peu différentes. Les nouvelles populations migrantes s'installent certes dans les centres paupérisés, mais elles y sont moins nombreuses. En revanche, on observe une amélioration de nombreux quartiers relativement défavorisés plus périphériques, où des ménages issus des classes moyennes viennent s'installer pour bénéficier de prix immobiliers moins élevés.

À la suite de notre étude, de nombreuses questions restent ouvertes, tout-à-fait essentielles pour comprendre les dynamiques à l'œuvre. On soulignera d'abord que la baisse presque généralisée du chômage s'est accompagnée d'une hausse importante des personnes dépendantes du CPAS, même dans les villes flamandes, quoique dans une moindre mesure. Ici encore, ce sont les quartiers défavorisés et donc les communes les plus pauvres, qui sont les plus touchés. Ensuite, le processus très généralisé de fuite des quartiers les plus défavorisés n'a pas été totalement éclairé. On sait certes qu'il ne s'agit somme toute que d'une partie modérée de la population de ces quartiers, mais nous ne savons pas précisément quelles sont les catégories sociales qui quittent le plus ces quartiers. Enfin, faute de données, nous ne connaissons pas l'impact du prix, du statut et de la qualité des logements sur les dynamiques urbaines ; l'exploration de sources alternatives mais difficile d'accès semble ici indispensable.